

**UNIVERSIDAD
DA VINCI
DE GUATEMALA**

**“FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE
HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT”**

OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN

Guatemala, noviembre 2025

**UNIVERSIDAD
DA VINCI
DE GUATEMALA**

**“FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE
HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT”**

Tesis elaborada para optar al grado académico de Licenciada en Enfermería:

OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN

Código ORCID: 0009-0005-7750-9918

Guatemala, noviembre 2025.

Nota de responsabilidad:

El contenido de esta investigación es responsabilidad únicamente del autor.

Capitulo III Normativo de Tesis, Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud, UDV.

AUTORIDADES Y TRIBUNAL EXAMINADOR

Licenciada Ingrid Yojana Rucal Velásquez

Presidente de Tribunal Examinador

Magister Amanda Ruby Miranda Godínez

Secretario de tribunal examinador

Magister María Guadalupe Ardón Palencia

Vocal de tribunal examinador

ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS

N0. -2025

La Decanatura de la Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud, teniendo a la vista el Dictamen Favorable de la Coordinación de Programa Académico de esta Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud, extiende la presente orden de impresión para la tesis de **OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN** quien se identifica con Carné No. **2022023858**, tesis denominada **“FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT”**. previo a obtener el grado de Licenciada en Enfermería.

Guatemala, noviembre 2025

Dra. Rutilia Herrera Acajabón

DECANA

Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud

Universidad Da Vinci de Guatemala

DICTAMEN NO. -2025

La Coordinación de Programas Académicos, extiende el presente **Dictamen Favorable** para el trabajo de investigación titulado “**FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT**” elaborado por **OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN** quien se identifica con Carné No. **202202385**. Dictamen que se extiende después de ser revisado el documento por esta Coordinación y confirmar que cumple con todos los requerimientos del Reglamento de Tesis y Trabajos de Graduación de esta Facultad.

Guatemala, noviembre 2025

Licda. Antonia Catalina Girón Conde
Coordinadora de Programas Académicos
Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud
Universidad Da Vinci de Guatemala

Dictamen Informe Final
Tesis
Licenciatura en Enfermería

Guatemala, noviembre 2025.

Licda. Antonia Catalina Girón Conde

Coordinadora de Programas Académicos

Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud

Universidad Da Vinci de Guatemala

Por este medio hago de su conocimiento que la tesista **OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN** Carnet **202202385**, Licenciatura en Enfermería, ha completado a mi entera satisfacción el informe final de su tesis titulada, “**FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT**”. Por lo que emito la presente **opinión favorable**, para que realice su examen privado de tesis.

Mgr. Mayra Mercedes Rosas Salazar

2346775890101

DEDICATORIA

A Dios nuestro Señor y María Santísima, fuente inagotable de sabiduría de quien proviene todo conocimiento.

A mis padres Joaquin García y Mely de García, quienes desde el cielo me han acompañado en este caminar.

A mi esposo Cesar Del Cid, por todo su apoyo incondicional, particularmente de manera emocional y espiritual.

A mis hijos Belén, Marleny y Julio Cesar, con todo mi amor, mi baluarte y motivación para alcanzar mis metas, por todo su apoyo y compañía.

A mis amistades que siempre me mostraron su apoyo y me alentaron a nunca rendirme.

A mis compañeros de aula, gracias por su amistad.

ÍNDICE

RESUMEN	12
I. INTRODUCCIÓN	13
II. ANTECEDENTES	15
3.1 Ámbitos de la investigación	28
3.2 Objetivos de la investigación	29
3.2.1 Objetivo general	29
3.2.2 Objetivos específicos	29
IV. JUSTIFICACIÓN	30
V. MARCO REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	32
5.1 Accidentes laborales	32
5.1.1 Concepto de accidentes laborales	32
5.1.2 Tipos de accidentes laborales en el sector salud	33
5.1.3 Frecuencia de accidentes laborales en hospitales	33
5.1.4 Consecuencia de los accidentes laborales	34
5.1.5 Accidentes laborales con objetos punzocortantes	35
5.2 Objetos punzocortantes en el ámbito hospitalario	36
5.2.1 Definición de objetos punzocortantes	36
5.2.2 Uso de punzocortantes en el servicio de medicina	36
5.2.3 Factores que influyen en la ocurrencia de accidentes con punzocortantes	37
5.3 Factores de riesgo asociados a los accidentes con punzocortantes	38
5.3.1 Factores individuales	39
5.3.1.1 Prácticas inadecuadas o negligentes	39
5.3.2 Factores ambientales	40
5.3.3 Factores organizacionales	41
5.3.3.1 Políticas de seguridad y protocolos	42

5.3.3.2 Cultura organizacional respecto a la seguridad	42
5.4 Impacto de los accidentes con punzocortantes	43
5.4.1 Impacto físico en los trabajadores	44
5.4.1.1 Lesiones físicas comunes.....	44
5.4.2 Impacto psicológico en los trabajadores	45
5.4.2.1 Estrés postraumático.....	45
5.4.3 Impacto económico en el hospital.....	46
5.4.3.1 Costos directos asociados al tratamiento	46
5.4.3.2 Costos indirectos (ausentismo laboral)	47
VI. METODOLOGÍA.....	48
6.1 Tipo de estudio	48
6.2 Diseño de la investigación.....	48
6.3 Unidad de análisis.....	48
6.4 Población.....	48
6.5 Objetivos	49
6.5.1 Objetivo general.....	49
6.5.2 Objetivos específicos	49
6.6 Cuadro de operacionalización de la variable.....	50
6.7 Criterios de inclusión y exclusión.....	51
6.7.1 Criterios de inclusión	51
6.7.2 Criterios de exclusión	51
6.8 Instrumento.....	51
6.9 Principios éticos de la investigación.....	51
6.9.1 Principio de beneficencia.....	51
6.9.2 Principio maleficencia.....	52
6.9.3 Principio de justicia	52
6.9.4 Principio de autonomía.....	52
6.9.5 Principio de respeto.....	52

6.9.6 Derecho al anonimato	53
VII. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	54
VIII. CONCLUSIONES	90
IX. RECOMENDACIONES	92
X. BIBLIOGRAFÍA	94
XI. ANEXOS	100

RESUMEN

La presente investigación se realizó en el servicio de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt titulado: “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt.” Esta investigación tiene como objetivo Determinar los factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt, la metodología utilizada es de tipo cuantitativo por que se trabajó con datos numéricos, de enfoque descriptivo porque describe las técnicas y prácticas que utiliza el personal de enfermería en el manejo de punzocortante, de diseño no experimental porque no se manipulo variable, y de corte transversal por que el estudio se realizó en un tiempo establecido en el mes de mayo de 2025, la población estuvo conformada por cien colaboradores, entre enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado con 15 preguntas con respuestas de selección múltiple obteniendo los siguientes hallazgos manipulación de punzocortantes sin guantes con un 14%, descarte de aguja con una sola mano con un 31%, el personal de enfermería ha sufrido accidentes con punzocortantes más de una vez con un 18%, un porcentaje de 4% no sigue los protocolos, resaltan la importancia de fortalecer la aplicación de normas, protocolos y técnicas seguras, la investigación subraya que la prevención, la educación y el uso de buenas prácticas. Un evento con punzocortantes puede afectar la salud integral del trabajador.

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio denominado “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt” es una investigación colectiva realizada por las estudiantes Ana Yessenia Pacheco Sajic, Julia Elizabeth Mirón del Águila, Olga Marina García Villagrán, Vilma Ester Velásquez López. Tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt. La metodología de la presente investigación fue realizada de tipo cuantitativo, así también con enfoque descriptivo con diseño no experimental y de corte transversal, se realizó en un solo momento de tiempo en los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt. El trabajo se realizó con un total de cien enfermeros de los cuales el 64% corresponden a personal auxiliar de enfermería y el 36% a enfermeros profesionales, predominando la jornada mixta, es decir, personal en turnos rotativos, así también, se observó el rango predominante de edades entre 21 y 30 años. Se utilizó como instrumento de investigación, un cuestionario de 15 preguntas, de las cuales se obtuvieron respuestas contundentes, una vez recopiladas las respuestas a las preguntas, estas se plasmaron en gráficas con el fin de facilitar un análisis exhaustivo de cada respuesta.

Luego de los análisis llegamos a la conclusión de fortalecer las normas, protocolos y técnicas seguras, así como realizar auditorías periódicas que permitan garantizar su cumplimiento. Del mismo modo, se identificó la necesidad de contar con insumos adecuados y suficientes para el descarte seguro de punzocortantes en todas las unidades hospitalarias. Los accidentes con punzocortantes afectan no solo física sino también psicológicamente a la persona afectada, por lo tanto, la prevención y cumplimiento de normas, protocolos y buenas prácticas evitaran no solo costos financieros, sino también inestabilidad física y emocional de los colaboradores. De acuerdo a lo anteriormente descrito, se recomienda, que en las educaciones tanto continuas como incidentales, se permitan espacios de retroalimentación con

respecto al cumplimiento de los protocolos establecidos en el hospital Roosevelt, así como la supervisión y observancia por parte de las jefaturas de servicio o supervisores del hospital, como medida preventiva, garantizando también, la existencia de recipientes de descarte (guardianes) aprobados por la institución, evitando aplicar medidas inapropiadas de manipulación y descarte. En el personal de enfermería, el uso y manipulación de los punzocortantes, es una tarea diaria y continua, por lo que la prevención, la educación a través de la implementación de protocolos y la capacitación, juegan un papel primordial, para evitar lesiones o adquisición de agentes patógenos que puedan comprometer la salud del personal sanitario.

II. ANTECEDENTES

1. Ramírez Carbajal, Maricela Abigail, junto con Vera Reyes y Elizabeth Hailhy, colaboraron en el desarrollo y realización del proyecto de investigación titulado “nivel de conocimiento y aplicación de las prácticas de bioseguridad de los profesionales de enfermería del hospital Leoncio Prado – Huamachuco, durante el año 2016”. Este esfuerzo académico se realizó como requisito para la obtención del título de licenciado en enfermería por la prestigiosa universidad nacional de Trujillo, Perú. El estudio de investigación estudiada incluyó a un total de 70 enfermeras del servicio de atención médica del hospital Leoncio Prado de Huamachuco. siendo el objetivo general determinar y analizar la correlación entre el grado de adquisición de conocimientos y la implementación efectiva de los protocolos de bioseguridad entre el personal de enfermería del prestigioso hospital Leoncio Prado – Huamachuco durante el año 2016, la investigación fue de tipo cuantitativo, correlacional, de corte transversal. En los resultados de la investigación, se verificó que la mayoría del personal de enfermería del prestigioso hospital Leoncito Prado posee conocimiento satisfactorio sobre los protocolos de bioseguridad, demostrando una técnica adecuada y aceptable sobre el manejo de los mismos. Por otro lado, un grupo reducido muestra dominio sobresaliente del tema y se identificó una minoría con conocimientos deficientes sobre el manejo de protocolos, representando un riesgo elevado por el desconocimiento de estos temas ya que es de suma importancia que el personal de enfermería posea conocimientos sobre las normativas institucionales. Cabe destacar que existe un porcentaje menor que no cumplen los protocolos establecidos, evidenciando el desconocimiento o poco interés del cumplimiento de las normativas. (Ramirez Carbajal & Vera Reyes, 2016, págs. 1, 3, 10).
2. Soto de Zepeda, Ludys Mabel y Melara Martínez, María de Lourdes, en su tesis para optar al grado de Maestro en Gestión hospitalaria titulada “Riesgos

laborales del personal de enfermería en el servicio de Infectología del Hospital Nacional de niños Benjamín Bloom de mayo - septiembre de 2017”, realizada en la Universidad de El Salvador, San Salvador, llevaron a cabo una investigación de estudio descriptivo de corte transversal. Personal de enfermería empleado en el departamento de enfermedades infecciosas. Un total de 34 enfermeras y 4 personal de asistencia social participaron en el estudio la única persona que no participó en la investigación fue una mujer que se encontraba de baja por maternidad. El objetivo principal de la investigación, realizada en el hospital Infantil Nacional Benjamín Bloom, específicamente en el departamento de enfermedades infecciosas, fue la prevención de riesgos laborales, donde se empleaba personal de enfermería. Los hallazgos más importantes son que el entorno laboral en el sector de enfermedades infecciosas es deficiente y la carga de trabajo es excesiva (un profesional para seis a once pacientes o más). La falta de información en cada centro sobre los protocolos de emergencia en caso de catástrofes naturales provoca que los turnos rotativos se vuelvan largos y desagradables para el personal. Los turnos rotativos pueden durar más de diez horas. Una sugerencia general que debería hacerse es brindar instrucción consistente y continua sobre la importancia de conocer y poner en práctica las medidas de seguridad. (Soto de Zepeda & Melara Martínez, 2017, págs. 3, 5, 8).

3. Bach Rimarachin Tocto, Ana Kelly realizó la tesis “Accidentes punzocortantes en el personal de salud en el hospital Provincial Docente Belén – Lambayeque, de marzo a julio 2018” en Pimentel Perú en el año 2018, Este importante logro ocurrió antes de recibir su merecido título profesional en enfermería de la prestigiosa Universidad Señor de Sipán, de la estimada Facultad de Ciencias de la Salud, dentro de la distinguida Escuela Profesional de Enfermería. La metodología empleada en este estudio es de tipo cuantitativo ya que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística, la investigación

se distingue por la recopilación de datos en un momento específico en el tiempo para dilucidar las interconexiones entre dos o más categorías, conceptos o variables en una coyuntura particular y de carácter transversal. La población del estudio incluyó a un total de 60 profesionales de la salud altamente cualificados que trabajan en el prestigioso hospital Provincial Docente Belén Lambayeque. El objetivo principal es analizar y evaluar los protocolos y procedimientos implementados para el manejo y la atención de lesiones cortopunzantes sufridas por profesionales de la salud, durante el período comprendido entre marzo y julio de 2018. Se concluyó definitivamente mediante un análisis exhaustivo y una investigación exhaustiva que las lesiones por objetos punzantes se destacan como la causa predominante y prevaleciente de riesgos laborales dentro del sector de la salud, principalmente debido a la categorización deficiente e insuficiente de los materiales de desechos sólidos, junto con el manejo y la eliminación subóptimos de los desechos por parte de personal que posee una comprensión y un conocimiento limitados de los protocolos adecuados de gestión de desechos punzantes. Se determinó a través de un análisis exhaustivo que una proporción significativa, específicamente el 55,00% del personal de salud que labora en el hospital Provincial Docente de Belén, exhibe prácticas inadecuadas en lo que respecta al manejo adecuado de accidentes con objetos cortopunzantes, se podría afirmar que hay una tasa de accidentes del 50% relacionados con objetos afilados entre el personal. Muy recomendable que la institución hospitalaria organice y lleve a cabo sesiones de capacitación integral anualmente para los profesionales de la salud sobre riesgos laborales, procedimientos de notificación de incidentes y mecanismos de reporte rápido. También es muy recomendable que el equipo de protección esencial se ponga en funcionamiento de manera efectiva para salvaguardar a los profesionales de la salud, en particular centrándose en el equipo de enfermería. Se deben realizar inspecciones regulares con una frecuencia de al menos en un número considerable de casos. También es muy aconsejable mantener la postura proactiva de la dirección en la mejora del entorno de trabajo, estableciendo un

comité especializado encargado de formular una estrategia de gestión integral destinada a adquirir equipos de protección adicionales para mitigar eficazmente la probabilidad de lesiones relacionadas con objetos afilados. (Bach Rimarachin, 2018, págs. 1, 5, 10, 15).

4. Maylle Antaurco, Teodosia Carmen, en su tesis para optar el grado académico de Maestra en gestión de los servicios de la salud titulada “Factores de riesgo y accidentes laborales en enfermería”, realizada en la Universidad César Vallejo, Perú, en el año 2018 llevaron a cabo el presente estudio con un enfoque cuantitativo. Con una población estudiada de una totalidad de 40 enfermeras del área de emergencias, Cercado de Lima. El objetivo general del estudio fue determinar el vínculo que hay con los factores de riesgo y los accidentes laborales en el área de emergencia. Entre las principales conclusiones, Existe una correlación notable e innegable entre varios factores de riesgo y la ocurrencia de accidentes laborales entre el personal de enfermería que trabaja en el concurrido servicio de urgencias de un importante hospital público situado en el bullicioso distrito de Cercado de Lima. El coeficiente de correlación de rangos de Spearman se calcula en 0,609, lo que sugiere una correlación moderada y positiva entre las variables en estudio. Como recomendación general, es imperativo que los órganos rectores y los funcionarios administrativos de este centro de salud analicen a fondo e incorporen los resultados de este estudio exhaustivo, junto con otras investigaciones pertinentes, a fin de sentar una base sólida para la aplicación de medidas eficaces destinadas a reducir la prevalencia y el impacto de diversos factores de riesgo y peligros laborales en el servicio de urgencias. Estas medidas proactivas son esenciales para salvaguardar y preservar el bienestar y la seguridad de los profesionales. (Maylle Antaurco, 2018, págs. 2, 3, 6).

5. Guevara Guevara, Kary Jakeline, en su tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería titulada “Nivel de conocimientos y actitudes del personal de enfermería frente a accidentes punzocortantes”, realizada en la Universidad Señor de Sipan, Perú, llevaron a cabo una investigación con un enfoque cuantitativo. La población estudiada La población del presente estudio de investigación estuvo comprendida por todo el personal de enfermería que cumplió funciones en los servicios de Medicina, Pediatría, Cirugía y Emergencia del hospital Regional Lambayeque, que incluye a nombrados y contratados de diversas modalidades, siendo un total de 100 trabajadores. El objetivo general del estudio es determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes del personal de enfermería frente a accidentes punzocortantes. Entre las principales conclusiones, a través del análisis exhaustivo y profundo, se ha establecido de manera concluyente que, en cuanto al nivel de comprensión sobre lesiones cortopunzantes en el personal de enfermería del prestigioso hospital Regional Lambayeque durante el año 2018, el nivel predominante se ubica en un digno 61.7%, seguido del nivel moderado con un 31.7 % y por último el nivel mínimo con un 6.7%. Del nivel de conocimientos y actitudes del personal de enfermería, se ha establecido de manera concluyente que, en cuanto a la profundidad de comprensión sobre lesiones cortopunzantes entre el personal de enfermería del estimado hospital Regional Lambayeque durante el año 2018. Por el contrario, en relación a las actitudes y percepciones, se observó que una mayoría significativa, en concreto el 81,7% del personal de enfermería que labora en el hospital Regional Lambayeque exhibe actitudes favorables y optimistas frente a la ocurrencia de lesiones cortopunzantes, mientras que una proporción menor, representando el 18.3%, exhibe actitudes desfavorables y pesimistas. Como recomendación general, es fundamental que como prestador de servicios de salud proporcione el hospital consistente y proactiva todos los materiales, equipos y suministros necesarios para garantizar y facilitar la pronta y efectiva adherencia a los protocolos y

lineamientos de bioseguridad con el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a accidentes con objetos cortopunzantes y/o riesgos ocupacionales. (Guevara Guevara, 2018, págs. 1, 6, 10, 15).

6. Moya Vega, Estefany Seleny y Pérez Baño, Mishel Beatriz, realizaron un estudio sobre “Accidentes laborales por pinchazos en el personal profesional de enfermería de un hospital de la Ciudad de Guayaquil” en la universidad Católica de Santiago de Guayaquil facultad de Ciencias Médicas Carrera de Enfermería en Guayaquil, Ecuador en el año 2020, dicho estudio fue descriptivo, cuantitativo y prospectivo, se seleccionan 50 licenciados de enfermería, quienes registraron casos de accidente por pinchazo del hospital General Guasmo sur El objetivo principal de este estudio es investigar y analizar la incidencia de accidentes de trabajo específicamente causados por punciones con agujas en el personal de enfermería que labora en un centro de salud ubicado en el área urbana de Guayaquil. se determinó Finalmente del grupo total de 50 profesionales de enfermería que habían sufrido accidentes laborales causados por pinchazos de agujas, el perfil demográfico predominante estaba constituido por individuos entre 31 y 40 años, predominantemente mujeres, con título de licenciatura en enfermería y con una experiencia laboral de 7 meses a 1 año en la unidad de cuidados intensivos. Respecto a la relación entre los objetos punzantes y el área de trabajo, se evidenció claramente que la mayoría de los profesionales de enfermería utilizan instrumentos punzantes, como agujas y catéteres, y una gran proporción realiza procedimientos de cateterización y preparación de medicamentos de forma regular. Entre sus recomendaciones todo profesionales de enfermería desarrollen sus actividades, bajo la supervisión de sus superiores en el manejo de instrumentos u objetos punzocortantes, para lograr el desarrollo de sus actividades sin riesgos a accidentes laborales por pinchazos dentro de esta institución hospitalaria como también señalar al profesional de enfermería, que sigan las indicaciones que describen los

protocolos y las normas de bioseguridad, sobre el contacto y manipulación de objetos punzocortantes, así como también el almacenamiento o desecho de los mismos. (Moya Vega & Pérez Baño, 2020, págs. 1, 3, 5, 8).

7. Hernández López, Brenda Aracely, realizo su tesis “Conocimientos y prácticas del personal auxiliar de enfermería acerca del manejo de material punzocortante contaminado, del servicio de sala de operaciones del hospital Nacional San Juan de Dios” en el año 2016, Esta tesis se realizó antes de obtener su licenciatura en enfermería en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela Nacional de Enfermería de Guatemala, Guatemala, con el objetivo de describir los conocimientos y las prácticas del personal auxiliar de enfermería del servicio de sala de operaciones del hospital General San Juan de Dios acerca del manejo de material punzocortante contaminado. La investigación es de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo porque se hace análisis estadístico a través de datos numéricos y es de corte trasversal porque se realizó en un tiempo estipulado, del 30 de julio de 2026, la población y muestra la constituyen el personal auxiliar de enfermería del servicio de sala de operaciones de adultos del hospital General San Juan de Dios. No fue necesario trabajar con muestra alguna, porque se tomó en cuenta 50 personas que es el total del personal, como conclusión el 24% de encuestados refiere que el personal de enfermería debe lavarse las manos antes y después de cada procedimiento realizado con y para el paciente, es lamentable que un alto porcentaje no posea ese conocimiento ya que es indispensable que se realice el lavado de manos como medida de precaución para seguridad del paciente y del personal, existe diferencia en cuanto al manejo de desechos punzocortantes contaminado ya que únicamente el 58% posee el conocimiento de cómo manejarlos, Se aconseja difundir los resultados de esta investigación a las autoridades de la institución, así como al personal que participó en el estudio. Además, se sugiere impartir una sesión semestral sobre el manejo adecuado

de objetos punzantes contaminados al personal que trabaja en quirófano, con el fin de monitorear y supervisar la implementación de las normas de bioseguridad en el manejo de material punzocortante contaminado. (Hernández López, 2016, págs. 1, 2, 7, 10)

8. Estrada Tzin, Henry Factor, realizó la tesis “Factores de riesgos que interviene en la ocurrencia de accidentes intrahospitalarios en el personal de enfermería en el manejo de pacientes, en el servicio de cirugía de hombres del hospital nacional de San Benito, Peten” Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Médicas Escuela Nacional de enfermería de Guatemala, en el año 2018, previo a optar el grado de Licenciado en enfermería, estudio descriptivo porque se describió cada uno de los factores de riesgos que intervienen en la ocurrencia de accidentes intrahospitalarios en el personal de enfermería del servicio de cirugía de hombres, es de corte transversal porque la recolección de información se realizó en un periodo determinado y es de abordaje cuantitativo porque la información fue cuantificada, procesada y presentada utilizando estadística descriptiva, tomando como población y muestra al personal auxiliar de enfermería del servicio de cirugía siendo un total de 17 auxiliares de enfermería, Con el objetivo de riesgo que están involucrados los factores en el que intervienen en la ocurrencia de accidentes intrahospitalarios en enfermería en el manejo de pacientes del servicio de cirugía del Hospital Nacional de San Benito, Petén, en conclusión del cien por ciento de los entrevistados el 59 % conoce qué son los riesgos biológicos y describe con precisión su significado, el 12% respondió con idea sobre el tema y un porcentaje significativo (29%) optó por no responder la pregunta a pesar de que el personal es consciente de que las normas de bioseguridad y su aplicación en las labores diarias hacen que el riesgo siga siendo alto. Por tal razón, Se sugiere que se forme un comité con el fin de llevar un registro de los accidentes ocurridos en los centros de

trabajo, trabajar en la prevención de accidentes y fomentar el uso de medidas de bioseguridad. (Estrada Tzin, 2008, págs. 1, 4, 10, 13).

9. Caal Caal, Lidia Catalina, realizó el estudio de “Se evaluó el personal de enfermería del servicio de urgencias del hospital Regional Cobán en Alta Verapaz sobre el conocimiento y uso del diagrama de flujo de accidentes de trabajo durante los meses de junio a agosto de 2020” quien obtuvo el grado académico de Licenciatura en Enfermería y Gestión de la Salud en la Universidad Panamericana de Guatemala, con el objetivo Establecer el conocimiento y aplicación del flujograma de accidentes laborales por parte del personal de enfermería del servicio de emergencia del hospital de Cobán, Alta Verapaz, durante los meses de junio a agosto de 2020. La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal con enfoque cuali-cuantitativo. la población de estudio se realizó con 24 Auxiliares de enfermería y 6 técnicos de enfermería del servicio de emergencia del hospital Regional de Cobán, de la investigación se extrae las siguientes conclusiones. De enero a junio del 2020, el 42% del personal encuestado manifiesta haber sufrido accidentes laborales biológicos hasta cuatro veces, en promedio, siendo con material corto punzantes y con fluidos se secreciones corporales, salpicadura en ojos boca y nariz. La mayoría de la enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional de Cobán A.V., tiene conocimiento sobre accidente laboral biológico, sin embargo, desconocen las medidas a tomar como parte de los primeros auxilios en este tipo de accidentes. Y dentro de las recomendaciones se extrae los siguientes, Los supervisores de turno consideren importante este tipo de accidentes y brinde la orientación al personal que lo requiera en ese momento. Cada enfermera jefa de servicio implementé algún libro para el registro de accidentes laborales ocurridos al personal de salud durante cada turno. (Caal Caal, 2020, págs. 1, 5, 8, 9).

10. Guzmán Ralios, Mildred Yadira, realizó su tesis “Conocimientos y prácticas que utiliza el personal de enfermería sobre las normas de bioseguridad laboral, en los servicios de sala de operaciones y recuperación de anestesia del hospital Regional de Cobán, A.V.” en el año 2020. Realizada en Universidad Panamericana Facultad de ciencias médica y de la salud Alta Verapaz Guatemala, previo a optar el título de licenciada en enfermería y Gestión de la salud Esta investigación se realizó con cuarenta miembros del personal de enfermería encuestados del servicio de Quirófano del Hospital Regional de Cobán, A.V. La metodología es de carácter cuantitativo debido a que los hallazgos serán validados mediante pruebas estadísticas y se cuantificará la variable. Dado que se realizó en un momento determinado, se considera transversal. Es descriptivo porque proporciona detalles sobre las características e idiosincrasias de la variable, así como la información que se recopiló para la investigación y la variable en sí. La evaluación de los conocimientos y prácticas del personal de enfermería en relación con los requisitos de bioseguridad ocupacional en el servicio de sala de operaciones del hospital Regional de Cobán, es el objetivo general de este proyecto. Para validar los datos estadísticos, se utilizarán gráficos para mostrar los hallazgos que se adquirieron de la encuesta y la tabulación de las mismas. En el gráfico, el cincuenta por ciento de los encuestados que tienen entre veinte y veintinueve años son miembros del grupo de edad de adultos jóvenes, que es el grupo de edad más predominante entre los equipos que trabajan juntos. Un total de treinta de los encuestados dijo tener entre treinta y cuarenta y nueve años, mientras que el dieciocho por ciento afirmó tener más de cincuenta años. La presencia de personal de diferentes edades dentro de los servicios podría ser ventajosa, ya que los trabajadores de más edad pueden transmitir la información y la experiencia que han adquirido a lo largo de sus años de experiencia a los trabajadores más jóvenes. Entre los hallazgos más importantes, la investigación reveló que el 78 % del personal de enfermería afirmó haber recibido orientación sobre las normas de bioseguridad al

incorporarse al servicio de quirófano. Por otro lado, el 22 % del personal de enfermería afirmó no haber recibido nunca orientación sobre las normas de bioseguridad, un aspecto que debería reforzarse mediante la formación del personal. El 78 % del personal de enfermería afirmó haber recibido orientación sobre las normas de bioseguridad al incorporarse al servicio de quirófano. Por otro lado, el 22 % afirmó no haber recibido nunca orientación sobre las normas de bioseguridad, un aspecto que debería reforzarse mediante la formación del personal. El hecho de que el 100 % de las personas que participaron en el proyecto de investigación afirmaran que creen en las normas de bioseguridad que el proyecto es una investigación y que consideraran que las normas de bioseguridad son un conjunto de medidas. Se recomienda que las autoridades responsables de la administración y gestión hospitalaria adopten medidas de acuerdo con las recomendaciones, centrándose en las deficiencias detectadas en esta investigación. Para mejorar las medidas preventivas, es necesario realizar controles periódicos, evaluaciones periódicas y continuas de los conocimientos y prácticas relacionados con las normas de bioseguridad. (Guzmán Ralios, 2020, págs. 1, 8, 10, 15, 16)

11. López Castro, Juan Eudes, realizó su tesis de “Factores relacionados con el manejo de desechos punzocortantes que propician los accidentes laborales en el personal de enfermería en el hospital distrital de Uspantán el Quiché” realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala facultad de ciencias médicas Escuela nacional de enfermería de Cobán Alta Verapaz, en el año 2010, previo a optar la licenciatura en enfermería, realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, siendo la población estudiada el personal de enfermería que labora en el hospital distrital de Uspantán, Quiché, en los servicios de encamamiento, emergencia, consulta externa y sala de operaciones. El objetivo general de estudio fue determinar los factores relacionados con el manejo de desechos punzo cortantes que propician los

accidentes laborales en el personal de enfermería del hospital distrital de Uspantán, el Quiché durante los meses de diciembre 2009, enero y febrero de 2010. Entre las principales conclusiones se encontró que un 27% del personal de enfermería ha sufrido accidentes laborales con desechos punzocortantes en el momento de brindar atención directa a los pacientes, con agujas, hojas de bisturí y ampollas rotas. Y como recomendaciones que el director del Hospital, departamento de enfermería y jefes de servicios, velen para que se apliquen las normas de bioseguridad en el manejo de desechos punzo cortantes hospitalarias, con el fin de disminuir la incidencia de accidentes laborales en el personal de enfermería. (López Castro, 2010, págs. 1, 5, 6, 10).

12. Riz García, Sebastiana realizó el estudio de los “factores de riesgo de accidentes laborales en el personal de enfermería del hospital de Joyabaj, Quiché, Guatemala. año 2018”, realizó su tesis previa al título y grado académico de licenciada en enfermería en la Universidad Rafael Landívar, siendo la investigación de tipo de estudio descriptivo transversal. El grupo estudiado, también conocido como sujetos de estudio, estaba formado por el personal de enfermería del hospital Joyabaj, en Quiché. El objetivo de esta investigación era identificar las características que exponen al personal de enfermería a accidentes laborales en ese hospital. Una de las conclusiones relevantes fue que, entre los factores de riesgo más frecuentes a los que está expuesto el personal de enfermería, se encuentran los riesgos biológicos (contacto con fluidos corporales, sangre y residuos peligrosos y, en consecuencia, exposición a microorganismos como hongos, virus, bacterias y parásitos), los riesgos ergonómicos (permanecer de pie o sentado durante largos periodos de tiempo, movimientos y posturas forzadas, estar sentado frente a un ordenador), riesgos psicológicos (sobrecarga física o mental, agresiones verbales o físicas, exigencias laborales que predisponen al estrés), riesgos químicos (gases anestésicos, reactivos citológicos,

medicamentos y antisépticos) y riesgos físicos (temperaturas extremadamente bajas o altas, ruido excesivo, iluminación inadecuada para el tipo de trabajo, vibraciones, humedad y falta de uso de equipos de protección personal). Se han producido un total de 24 accidentes laborales, siendo el tipo más común el de accidente biológico. Este tipo de accidente es causado principalmente por objetos afilados, salpicaduras de sangre y fluidos corporales. Las recomendaciones incluyen revisar el cumplimiento de los factores ergonómicos e implementar un programa que enseñe a los trabajadores ejercicios posturales breves y efectivos. Además, se deben monitorear y supervisar periódicamente los requisitos de bioseguridad para verificar su cumplimiento. Cuando las personas están en presencia de riesgos químicos, como gases anestésicos, reactivos citológicos, medicamentos y antisépticos, es importante estimularles a utilizar mascarillas. Es fundamental que el comité de vigilancia epidemiológica cumpla con el protocolo de accidentes laborales desarrollado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en relación con los agentes biológicos. Esto se debe a que el hospital de Joyabaj presenta una alta incidencia de accidentes laborales. (Riz Garcia, 2018, págs. 3, 27, 85)

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los objetos punzocortantes, como agujas y bisturís, constituyen herramientas indispensables para la atención hospitalaria, pero a la vez representan un riesgo constante de accidentes laborales. Dichos incidentes pueden generar complicaciones serias en la salud del trabajador, tales como infecciones ocupacionales, además de repercusiones emocionales y psicológicas. Ante este panorama, resulta indispensable investigar qué factores inciden con mayor frecuencia en la ocurrencia de estos accidentes, con el fin de generar información útil para fortalecer las medidas de prevención, bioseguridad y capacitación del personal de enfermería. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt?

3.1 Ámbitos de la investigación

Geográfico: Corresponde a la ciudad de Guatemala, por ser la sede del hospital Roosevelt, uno de los principales centros de referencia del país.

Institucional: Se centró en el hospital Roosevelt, debido a su alta demanda asistencial y al gran número de procedimientos que implican el uso de punzocortantes en la atención de pacientes.

Temporal: Se estableció el período de mayo de 2025, en este, se llevó a cabo la recolección de datos, lo que asegura la actualidad de la información obtenida

Personal: Abarca al personal de enfermería de los servicios de medicina de

hombres y mujeres, ya que estos profesionales y auxiliares son quienes tienen contacto directo con procedimientos invasivos y, por ende, se encuentran más expuestos a los accidentes con punzocortantes.

3.2 Objetivos de la investigación

3.2.1 Objetivo general

Determinar los factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt.

3.2.2 Objetivos específicos

- Analizar la técnica del personal de enfermería al momento de tener contacto con los punzocortantes.
- Identificar si el personal de enfermería cumple con el correcto manejo de los punzocortantes.
- Verificar si existen los recipientes indicados para el descarte de los punzocortantes.

IV. JUSTIFICACIÓN

La importancia de la investigación que se realizó sobre los factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería, nos permite identificar las causas que origina los accidentes laborales. El personal de enfermería tiene alto riesgo de punccionarse con estos objetos lo que representa un peligro latente de adquirir enfermedades infectocontagiosas entre ellos: el virus de la hepatitis B (VHB), virus de hepatitis C (VHC) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) el virus que causa el SIDA.

La magnitud con los accidentes con punzocortantes pone de manifiesto uno de los riesgos más peligrosos en la práctica laboral del personal de enfermería. Ya que esto afecta física y psicológicamente a la persona que sufre el daño, así mismo a su entorno familiar y su calidad de vida.

La trascendencia debido a la gravedad de consecuencias que puede generar en el personal de enfermería representa un riesgo directo de transmisiones de enfermedades infectocontagiosas como: hepatitis B, hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), afectando a la persona misma como a su entorno familiar, en relación a su calidad de vida, generando costos económicos a la institución por ende al país por la administración de retrovirales, exámenes de laboratorio y ausencias laborales.

Es novedoso por qué se abordó específicamente accidentes con punzocortantes para enfatizar la importancia en relación a aumento de accidentes con estos objetos, a pesar de existencia de protocolos de bioseguridad aún existe incumplimiento de los mismos debido a prácticas antiguas con personal de mayor edad y a su vez personal joven recién egresados de centros educativos sin experiencia laboral.

Es viable ya que el hospital Roosevelt es una institución accesible cuenta con los recursos humanos que permiten desarrollar la investigación, se dispone del apoyo del personal de enfermería quienes facilitaron la información requerida.

La factibilidad de la investigación fue positivo porque se pudo ejecutar en un tiempo establecido, no se requirió de una colaboración económica de parte de los encuestados, únicamente fue necesario el uso de teléfono móvil, ya que en la actualidad la mayoría poseen dispositivos e internet, para socializar link de acceso al cuestionario.

Como aporte científico el estudio permitió identificar los factores de riesgo de sufrir accidentes laborales con punzocortantes, así como la consecuencia de los mismo por lo que se ve la necesidad de reforzar la seguridad laboral. Se sugiere llevar registros de indicadores de calidad del personal de enfermería y que puedan ser documentados.

El estudio fue un importante aporte social, ya que permitió identificar los factores de riesgo asociados a los accidentes laborales con punzocortantes en el personal de enfermería, Mejorado la calidad atención a través de las buenas prácticas, la seguridad laboral, disminución de accidentes laborales en el personal de enfermería y disminución de costos relacionados a los accidentes con punzocortantes

V. MARCO REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

5.1 Accidentes laborales

Las variables influyen en la incidencia de accidentes y enfermedades laborales. Están sujetas a diversos factores de riesgo, incluyendo los de naturaleza biológica, química, física, mecánica y psicológica. La dinámica de estas variables de riesgo afecta la incidencia de accidentes y enfermedades laborales. Los accidentes laborales son eventos imprevistos que ocasionan daños a los trabajadores como resultado de una determinada actividad laboral. Existe un gran número de factores de riesgo que propician la manifestación de estos síntomas.

Aún se observa que los accidentes más prevalentes en el personal de enfermería son el contacto percutáneo con sangre y otros fluidos biológicos como (pinchazos, cortaduras y laceraciones, con agujas y objetos punzantes), seguido del contacto (salpicaduras de sangre o fluidos biológicos sobre mucosas y piel no intacta), también existen lesiones musculoesqueléticas por sobreesfuerzo en la atención al paciente, lesiones por resbalones, tropiezos, caídas, violencia verbal y física ocupan frecuencias que incrementan los accidentes en enfermeras, la relación en la exposición a sangre y fluidos corporales es bien reconocida en entornos de atención médica como un riesgo ocupacional que impacta a miles de trabajadores de la salud debido a su potencial para transmitir patógenos transmitidos por la sangre, incluido el virus de la hepatitis B (VHB), la hepatitis C (VHC) o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), por contacto percutáneo y contacto de mucosas o piel no intacta con sangre, tejidos y otros fluidos biológicos potencialmente infecciosos. (Panunzio, 2020, págs. 4-9)

5.1.1 Concepto de accidentes laborales

Según el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se define como el conjunto de normas psicofísicas que los trabajadores están obligados a respetar durante toda su relación laboral. Su objetivo es proteger a los trabajadores de cualquier riesgo laboral que pueda surgir en el ejercicio de cualquier

actividad específica de su empleo. Englobando el accidente de trabajo dentro del más amplio daño laboral e incluyendo cualquier alteración de la salud relacionada, la cual es causada o agravada por condiciones laborales, debemos de tener en cuenta que para considerar un accidente como laboral, es importante la existencia de la relación de origen entre lesión corporal y trabajo. (García Alvarez, 2016, págs. 1-5)

5.1.2 Tipos de accidentes laborales en el sector salud

En lo que respecta a los riesgos laborales, ya sean físicos, biológicos, ergonómicos o psicológicos, es bien sabido que el sector sanitario es una de las categorías más destacadas. Debido a que es un sector en el que influyen diferentes especialidades desde médicos, enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería, asistentes de hospital, personal administrativo etc. La presencia de estos riesgos puede dar lugar a que se produzcan accidentes de trabajo, debidos a por ejemplo a golpes, caídas, incendios, contactos eléctricos, agresiones, sobre esfuerzos, entre estos también hay pinchazos accidentales, los cuales también si existen sobreexposición a ruidos, agentes biológicos o químicos peligrosos y vibraciones, pueden causar enfermedades en el personal de enfermería.

Los accidentes laborales en el sector sanitario en general y en el gremio de enfermería en general, se pueden reducir en definir un plan de formación en el que se hagan notar los principales riesgos laborales a los que están expuestos, así como las principales medidas preventivas para poder evitarlos, también habría que enfocar la importancia de la necesidad de informar todos los posibles riesgos que estos profesionales encuentren durante la realización de su trabajo diario. (Hidalgo Bravo, y otros, 2017, págs. 22-23).

5.1.3 Frecuencia de accidentes laborales en hospitales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que ha habido aproximadamente dos millones de incidentes que involucran objetos punzantes entre trabajadores del sector salud; sin embargo, el mismo organismo reconoce que hay un subregistro, lo

que significa que el número real podría ser el doble. Un número significativo de casos no se registra, lo que impide el tratamiento adecuado de los trabajadores y la producción de estadísticas sólidas. En consecuencia, es difícil cuantificar el problema y es imposible imaginar que la situación sea igualmente deficiente en ausencia de datos. Se presenta un estudio de investigación con el objetivo de reportar el número de accidentes relacionados con el trabajo que han ocurrido en el Hospital Infantil Federico Gómez en México (HIM-FG) en los últimos once años. El objetivo de esta investigación es comparar estos hallazgos con los de una investigación previa para determinar si la frecuencia de estos accidentes ha cambiado como resultado de la mejora en las medidas de bioseguridad implementadas desde el año 2000.

Una investigación de 2006 en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México reveló un total de 848 incidentes ocurridos entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2004. El personal representó la mayoría de los incidentes, con 345 incidentes (40,6% del total), y los médicos residentes representaron 220 incidentes (25,9% del total). Las lesiones fueron por pinchazo de aguja, el mecanismo más común que ocurre, ocurriendo 616 veces (72,6% del máximo). Hubo 125 incidentes que involucraron al personal de salud, según un documento publicado por el Instituto Nacional de Perinatología en junio de 2007. De estos percances, 105 (84%) fueron causados por pinchazos de aguja u objetos punzantes y 20 (16%) por derrames de sangre y/o fluidos corporales. (Coria Lorenzo, y otros, 2015, págs. 5-15)

5.1.4 Consecuencia de los accidentes laborales

Como consecuencia de un piquete con algún punzocortante mayormente cuando ha tenido contacto con alguna persona infectada, el riesgo de infección de un trabajador sanitario depende del patógeno, dependiendo de la gravedad del daño causado por el punzón, así como de la disponibilidad de profilaxis adecuada y la práctica de utilizarla después de la exposición, existe la posibilidad de contraer una enfermedad.

Virus de la hepatitis B: La tasa de transmisión a profesionales sanitarios vulnerables al virus oscila entre el 6% y el 30% tras un solo pinchazo con una aguja en un paciente infectado con el VHB. Añadió que las únicas personas en riesgo por este tipo de exposición son los profesionales sanitarios que no presentan resistencia al VHB. Si un profesional sanitario presenta anticuerpos contra el VHB, ya sea porque se vacunó contra el virus antes de la exposición o porque estuvo infectado previamente, no corre riesgo.

Se ha descubierto que la tasa de seroconversión anti-VHC, que es un indicador de infección, es en promedio del 1,8% por lesión, según estudios de seguimiento realizados en profesionales de la salud que estuvieron expuestos al VHC a través de un pinchazo de aguja u otra lesión percutánea con el virus. Si se produce una seroconversión, los trabajadores de la salud que hayan estado expuestos al virus deben ser monitoreados y derivados a un profesional médico para recibir tratamiento. (Publicaciones de NIOSH, 1999, págs. 8-16-20)

5.1.5 Accidentes laborales con objetos punzocortantes

Los accidentes laborales a los cuales se expone y se enfrenta un trabajador de salud al momento de atender a pacientes ya sea que se encuentren hospitalizados o no, pueden sufrir un accidente por algún tipo de objeto punzocortante o la posibilidad de contaminarse. Este tipo de incidentes es muy común en la práctica hospitalaria o bien los médicos cirujanos pueden sufrir accidentes con bisturí al momento de operar a un paciente con hepatitis B o hepatitis C. o de igual manera al momento de estar intubando a un paciente en sala de operaciones o en urgencias, Un trabajador de la salud puede estar expuesto a lo que ahora se reconoce como lesiones por riesgos laborales por una variedad de razones, incluido el hecho de que puede haber múltiples eventos, causas y razones.

Los accidentes se consideran un problema de gran interés, en particular aquellos relacionados con el uso de material cortopunzante. Esto se debe a que existe un riesgo biológico al que están expuestos los trabajadores de la salud, y entre los que más preocupan se encuentran el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), así

como la hepatitis B (VHB) y la hepatitis C (VHC). Debido a la falta de programas y accesibilidad, así como a la limitada gama de tratamientos o inicios de tratamiento que ofrece un hospital en particular, se evaluará si el tratamiento puede administrarse en el mismo hospital o si el trabajador lesionado deberá buscar tratamiento en otro. (Coria Lorenzo, y otros, 2015, págs. 5-10-13).

5.2 Objetos punzocortantes en el ámbito hospitalario

Los objetos punzantes son instrumentos médicos con puntas o bordes afilados que pueden perforar o cortar la piel. A veces se les llama "objetos cortopunzantes". Además, pueden usarse en el lugar de trabajo, en casa o incluso en medicamentos para diagnosticar problemas médicos. Las agujas, los bisturíes y otros instrumentos médicos son ejemplos de equipos médicos que pueden cortar o perforar la piel. Para prevenir accidentes como cortes accidentales y pinchazos con agujas, es fundamental adquirir los conocimientos necesarios para usar estos instrumentos de forma segura. (SafeNeedleDisposal.org, s.f., págs. 4-8-15)

5.2.1 Definición de objetos punzocortantes

Las hojas de bisturí, las lancetas, las agujas de jeringa desechables, las agujas hipodérmicas, las agujas de sutura para acupuntura y las agujas para tatuajes se consideran objetos punzantes. La única excepción a esta regla es el material de vidrio roto utilizado en el laboratorio. Este material debe desinfectarse o esterilizarse antes de desecharse como residuo hospitalario. (Lazo García , 2004, pág. 9)

5.2.2 Uso de punzocortantes en el servicio de medicina

En el campo de la salud, se ponen de manifiesto muchos riesgos a los cuales los trabajadores se ven expuestos, debido a las diferentes labores que se realizan en la atención a los usuarios. Los accidentes más frecuentes que se dan son las heridas con objetos punzocortantes, en las áreas de medicina, en donde se realizan diversas actividades tanto por la parte médica como del personal de enfermería y asistencial. Los objetos con los cuales se producen frecuentemente accidentes son las agujas, hojas de bisturí, frascos de ampollas de vidrio, catéteres, tijeras, tubos capilares, laminillas, lancetas, etc. estos suelen penetrar la piel o alguna parte del

cuerpo de manera accidental. De acuerdo a estadísticas, se estima que a nivel mundial se encuentran 35 millones de trabajadores en salud, expuestos a accidentes con algún tipo de punzocortante.

Los estudios muestran que el grupo de profesionales que más accidentes presenta son las Enfermeras, así como estudiantes en los servicios de medicina, aunque el quirófano es uno de los ambientes en donde mayores punciones se realizan, principalmente con las agujas utilizadas en las suturas, también se refleja, que algunos equipos e instrumental, pueden provocar accidentes punzocortantes. (Gopar Nieto, Juárez Pérez, Cabello López, Haro Garcia, & Aguilar Madrid, 2015, págs. 7-10)

5.2.3 Factores que influyen en la ocurrencia de accidentes con punzocortantes

Existen diversas causas que pueden provocar un accidente laboral con punzocortantes, las cuales pueden ser causas básicas y causas inmediatas, la diferencia entre ellas es que una causa inmediata de un accidente es que no se cuenten con los insumos necesarios preventivos de los accidentes y la causa básica está relacionada a la falta de responsabilidad al no utilizar los insumos necesarios. Las causas básicas se dividen en factores personales y factores de trabajo. Con relación a los factores de trabajo se encuentran:

Condiciones del entorno laboral, el cual debe contar con una iluminación adecuada, un espacio ordenado y organizado, para evitar incidentes no deseados.

Los insumos deben ser de buena calidad y adecuados para realizar las actividades de manera segura.

- Que el personal reciba capacitación oportunamente con respecto al uso y manejo de los punzocortantes.
- Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas.
- La ausencia de protocolos de seguridad claros o la falta de cumplimiento de las normativas puede contribuir a la ocurrencia de accidentes.

Es importante tener en cuenta estos factores para implementar medidas de prevención y reducir el riesgo de accidentes. (Talavera, 2024, págs. 5-8)

5.3 Factores de riesgo asociados a los accidentes con punzocortantes

Existen diversos factores relacionados a los accidentes laborales con punzocortantes, en las diferentes actividades que realizan el personal en salud, algunos de ellos obedecen a:

- La falta de conocimientos referente a las actividades y procedimientos que se realizan en la atención al usuario y manejo de los punzocortantes.
- Falta de insumos y equipos de protección personal para la práctica diaria, como guantes, guardianes (recipientes de descarte de agujas y punzones).
- Falta de limpieza y orden en los servicios, en los cuales, a veces no existe un lugar determinado para el acopio de los materiales punzocortantes, para su posterior descarte.
- La falta o ineficiencia de normas y protocolos que garanticen la seguridad del personal, así como la falta de interés por parte de los trabajadores en poner en práctica las medidas de bioseguridad.
- La edad es también un factor de riesgo, ya que, de acuerdo a algún dato bibliográfico, se presenta que las personas más jóvenes en la práctica sanitaria son los que han sufrido accidentes con punzocortantes.
- Tiempo de laborar en áreas de salud, presenta también que las personas con menos de 18 meses de labores, elevan el número de accidentes laborales.
- Otro factor de riesgo es la carga laboral que produce estrés en el personal de salud.
- Otro factor representativo de tener accidentes laborales con punzocortantes es realizar turnos de más de 12 horas, es decir, entre más horas laboradas, mayor es el riesgo de sufrir un accidente laboral, debido a las exigencias físicas y psicológicas de la persona. (Henríquez Rodríguez, 2021, págs. 6-11-14)

5.3.1 Factores individuales

Un accidente laboral con objetos punzantes puede deberse a varios factores individuales, incluyendo aspectos humanos fundamentales como los siguientes:

- Falta de comprensión o de capacidad para realizar las tareas asignadas.
- Falta o insuficiencia de motivación.
- Intentar ahorrar tiempo o esfuerzo y/o minimizar el sufrimiento propio o ajeno.
- El acto de mostrar odio y buscar la atención de los demás.
- Existencia de dificultades o limitaciones físicas o mentales para realizar las tareas.
- Prácticas de trabajo inadecuadas.
- La distracción, la prisa o la falta de atención son factores que pueden aumentar el riesgo de accidentes.
- La actitud de los trabajadores hacia la seguridad también juega un papel importante.
- Fatiga: El cansancio puede afectar la concentración y la coordinación, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores al manejar punzocortantes. (González-Beteta & Sánchez-Gómez, 2021, págs. 1-3-10)

5.3.1.1 Prácticas inadecuadas o negligentes

Es muy importante concienciar a las personas agentes de salud sobre la importancia del manejo responsable al manipular objetos cortopunzantes, ya que estos dispositivos penetran la piel, ocasionando problemas reales y potenciales en la salud. Como ya se han mencionado, algunos con los que más se está expuesto son las agujas, hojas de bisturí, escarpelos y cualquier objeto puntiagudo que pueda producir cortaduras o penetración en la piel.

Algunas de las prácticas inadecuadas en áreas de salud, se pueden mencionar:

- No saber en dónde se encuentra el recipiente para desechar punzocortantes.
- Verificar si este se encuentra en su capacidad de llenado, no más de un tercio de su capacidad, de acuerdo con instrucciones y reemplazarlo si es necesario.

- Existen en la actualidad, insumos como angiocath, que son retractables, para evitar punciones accidentales, los cuales se deben utilizar de acuerdo con instrucciones del fabricante.
- No destapar los punzocortantes hasta el momento en que se utilizarán.
- Mantenga el objeto apuntando lejos de sí mismo y de otras personas en todo momento.
- No pasar objetos afilados a otra persona, ni colocarlos en bandejas o camas, ya que esto provocaría que otra persona se pueda pinchar.
- Descartar los objetos punzocortantes y cualquier insumo que tenga residuos sanguíneos de acuerdo con los protocolos de bioseguridad.
- Si encuentra un objeto cortopunzante destapado fuera del contenedor, tómelo por el extremo, de preferencia tomarlo con una pinza y depositarlo en el guardián.

Las buenas prácticas evitarán accidentes que puedan afectar al personal en salud.
(Vorvick, 2023, págs. 2-9)

5.3.2 Factores ambientales

Los factores ambientales tienen un impacto en la salud humana de diversas maneras, y puede clasificarse de la siguiente manera:

- Por ejemplo, bacterias, virus, protozoos, toxinas, hongos y alérgenos son ejemplos de agentes biológicos.
- En el medio ambiente se pueden encontrar sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, como metales pesados, pesticidas, fertilizantes, bifenilos policlorados, dioxinas y furanos.
- Se subdividen en no mecánicos, como el ruido, la vibración, la radiación ionizante y no ionizante, el calor, la iluminación, el microclima, y mecánicos, que incluyen lesiones intencionales, no intencionales y autoinfligidas.

- Problemas psicosociales, que incluyen, entre otros: estrés, abuso de sustancias, alcoholismo, conductas sexuales de riesgo y comportamiento violento. (Romero Placeres, Álvarez Toste, & Álvarez Pérez, 2007, págs. 8-10-20)

Un entorno saludable es importante para asegurar una vida saludable y promover el bienestar de todas las personas, sin importar la edad. Centrado en la conexión entre el medio ambiente y la salud de la población. Los factores ambientales que impactan la salud humana incluyen aspectos físicos, químicos y biológicos. Estos factores se conocen como determinantes ambientales de la salud, cualquier amenaza a estos determinantes puede tener un impacto negativo en la salud y la comunidad en general. Al abordar estos determinantes ambientales, se mejora de manera directa la salud de las poblaciones. Además, de forma indirecta, se potencia la productividad y se incrementa el disfrute de bienes y servicios que no están relacionados con la salud. (Organización Panamericana de la Salud, s.f., pág. 3)

5.3.3 Factores organizacionales

Los factores organizacionales en el trabajo pueden influir significativamente en la salud de personal, jornadas largas o un ritmo acelerado puede provocar fatiga, aumentando así el riesgo de accidentes. Además, niveles excesivos de supervisión y la vigilancia puede distraer al trabajador de sus tareas, la claridad en las instrucciones de trabajo y la coherencia entre los diferentes niveles de mando también son aspectos importantes a tener en cuenta. Un trabajo intenso requiere un mayor esfuerzo respiratorio, lo que aumenta el riesgo de inhalar sustancias tóxicas. El horario laboral también impacta en la capacidad de los empleados para responder a situaciones inesperadas y tolerar agentes dañinos. En cuanto a las relaciones laborales, el tipo y nivel de salario son factores determinantes. Por ejemplo, el salario basado en la producción o por pieza puede ser un importante factor de riesgo para los accidentes laborales en muchos talleres. Los salarios bajos no solo generan descontento y falta de compromiso con el trabajo, lo que puede llevar a ignorar las normas de seguridad, sino que también incitan a los empleados a trabajar horas extras, resultando en fatiga y disminución en la capacidad de enfrentar

emergencias. Además, los bajos salarios limitan el acceso a recursos que podrían mantener o mejorar la salud. (Oficina Internacional del Trabajo, 2023, págs. 6-20)

5.3.3.1 Políticas de seguridad y protocolos

Un mecanismo importante para impulsar el cambio en esta área es el proceso de formulación e implementación de políticas y planes nacionales de calidad de la atención. Este proceso podría ser uno de los más significativos, ya que tiene el potencial de atraer a actores importantes y asegurar su compromiso, particularmente a nivel gubernamental. Además, sensibiliza sobre el problema tanto al público en general como a los profesionales y brinda la oportunidad de destacar la importancia de tales esfuerzos para el sistema de salud. Por otro lado, simplemente iniciar el proceso de formulación de políticas y planes nacionales puede implicar mucho trabajo, incluso si se trata simplemente de reunir el apoyo necesario. En un entorno donde hay recursos limitados y objetivos de salud que compiten entre sí, puede ser difícil centrar la atención en un problema en particular.

Al formular políticas y planes, es fundamental considerar cómo la cultura de los equipos responsables de su implementación puede influir en los resultados del sistema de salud. Los cambios en la prestación de servicios que sean inclusivos, equitativos y fomenten una cultura de mejora continua requieren que los equipos clínicos y la gerencia responsables de su implementación integren estas ideas en sus propias convicciones y enfoques. Esto es fundamental para lograr los resultados deseados. (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2018, págs. 5-11)

5.3.3.2 Cultura organizacional respecto a la seguridad

Los factores organizacionales afectan la seguridad y salud en el trabajo, por lo que es fundamental gestionar la cultura organizacional, especialmente la cultura de seguridad. Esta se refiere a las actitudes, creencias y comportamientos de los empleados en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Para prevenir

enfermedades laborales y accidentes, no basta con establecer procedimientos seguros; también es de vital importancia promover una cultura de seguridad. La cultura de seguridad en una organización puede variar en su nivel de desarrollo. Existen métodos diseñados para medir el grado de madurez de esta cultura, que van desde empresas que solo buscan cumplir con la legislación y necesitan supervisión para seguir los procedimientos, hasta aquellas con una cultura de seguridad avanzada basada en la mejora continua.

Las organizaciones deben implementar diversas actividades para fomentar una cultura de seguridad, lo que permitirá a los empleados adoptar comportamientos seguros en sus tareas laborales, independientemente de las circunstancias. Esto es relevante en tres contextos: primero, para cumplir con las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo; segundo, para asegurar que los empleados trabajen de manera segura, reconociendo la importancia de estos comportamientos para la organización; y tercero, para prevenir eventos que puedan afectar el bienestar de los empleados y de sus compañeros. (Garavito Hernández, William Eduardo Ramírez Torres, & Daza Ríos, 2022, págs. 10-17)

5.4 Impacto de los accidentes con punzocortantes

Un estudio realizado sobre los accidentes de trabajo con material cortopunzante entre el personal de enfermería en hospitales de la región noreste de São Paulo, Brasil, tuvo como objetivo identificar cómo los hospitales manejan estos incidentes.

Cuando ocurre un accidente con material cortopunzante, tanto el profesional afectado como los servicios de salud ocupacional deben seguir ciertas medidas de inmediato. Primero, se debe evaluar al accidentado lavando el área afectada con agua y jabón en caso de perforación con aguja o corte; lavar con agua si hay estornudos en la nariz, boca o piel; enjuagar con agua o suero fisiológico si hay salpicaduras en los ojos; buscar atención médica inmediata si hay hemorragia; cambiar cualquier ropa húmeda con fluidos corporales del paciente fuente; y finalmente, acudir al servicio de salud ocupacional de la institución. Tras una

evaluación especializada, se puede recomendar al trabajador el uso de quimioprofilaxis con antirretrovirales, basado en el riesgo de transmisión del VIH, considerando las circunstancias y el tipo de accidente. La decisión de utilizar estos medicamentos debe ser tomada en conjunto entre el trabajador accidentado y el médico encargado de la evaluación. (Palucci Marziale, 2023, págs. 8-16)

5.4.1 Impacto físico en los trabajadores

Los accidentes laborales por pinchazos en los centros de atención representan un riesgo significativo para el personal, ya que la exposición a patógenos presentes en la sangre puede afectar a quienes sufren estos accidentes, incluyendo los virus de Hepatitis B, Hepatitis C y VIH. Estos virus, transmitidos a través de la sangre, pueden causar enfermedades que van desde agudas hasta crónicas y discapacitantes, e incluso pueden llevar a la muerte del trabajador de la salud infectado.

Por ejemplo, el virus de la Hepatitis B puede resultar en una muerte prematura por cirrosis o hepatocarcinoma en personas con infección crónica, con un estimado de entre el 15 y el 25 por ciento de los casos. Además, la Hepatitis B es responsable de hasta el 80 por ciento de las hepatocarcinomas a nivel mundial, siendo solo superada por el tabaco entre los carcinógenos humanos conocidos.

El efecto emocional de las heridas punzantes en el personal sanitario es grave y duradero, y supone un riesgo de infección. El impacto psicológico es más grave cuando la lesión incluye la exposición al VIH, a pesar de la disponibilidad de terapias antirretrovirales eficaces. Debido a la posibilidad de que se produzca una enfermedad grave, el trabajador afectado, así como sus compañeros de trabajo y familiares, pueden sufrir un importante sufrimiento emocional. (Galíndez & Rodríguez, 2007, págs. 15-20)

5.4.1.1 Lesiones físicas comunes

Debido a la gestión inadecuada de los residuos peligrosos, biológicamente infecciosos son causados por una manipulación inadecuada. En general cualquier cosa capaz de penetrar y/o perforar la carne humana, favoreciendo así el desarrollo

de una infección, se considera residuo peligroso. En esta categoría se incluyen agujas, alambres, tornillos, hojas de bisturí, cánulas, tubos de vidrio, adaptadores de equipos de infusión, hojas de afeitar, portaobjetos de microscopio, cubreobjetos y lancetas, entre otros. Al tratar de una lesión inducida por residuos peligrosos, la pérdida de la integridad de la piel es causada tanto por el volumen como por el método de inoculación percutánea. (Jiménez Marínez, Flores Montes, Ordiano Ramírez, Atescatenco Pineda, & Cervera Rojo, 2015, págs. 10, 13, 20)

5.4.2 Impacto psicológico en los trabajadores

Aunque se han realizado pocas investigaciones sobre los aspectos psicológicos y mentales que contribuyen a las lesiones con punzocortantes, el estrés y el agotamiento se han identificado como los factores más comunes. Un total de 15,2% de las personas que sufrieron accidentes con objetos punzantes informaron haber experimentado trastornos emocionales como preocupación, frustración y pánico. Además, el 93,9% afirmó que el principal problema que causó su trastorno psicológico fue el miedo al contagio. La depresión, los episodios de llanto, los conflictos familiares, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y los días de trabajo perdidos fueron algunos de los síntomas que las enfermeras en Rusia y Europa del Este informaron haber experimentado. Además, se ha observado que las enfermeras tienen una perspectiva fatalista, creyendo que no se puede hacer nada para resolver la situación y optando por no tratar el problema si se considera que el elemento que causó la herida está contaminado. (Gopar Nieto, Juárez Pérez, Cabello López, Haro Garcia, & Aguilar Madrid, 2015, págs. 5, 8, 16)

5.4.2.1 Estrés postraumático

Es posible considerar el estrés como la enfermedad de nuestra civilización, dada su omnipresencia en nuestra vida diaria. El estrés tiene un impacto negativo no solo en la salud y el bienestar individual, sino también en lo laboral. Según varios autores, esta condición es particularmente prevalente en ocupaciones que implican interacción directa con otras personas. Hay una amplia gama de personas que

podrían verse afectadas, incluidos dentistas, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de la salud mental. El síndrome es un factor que contribuye a la caída del nivel de atención brindada a los pacientes, así como a la falta de dedicación que existe dentro de la profesión médica. (Gutiérrez Aceves, Celis López, Jiménez, Serratos, & Suárez Campos, 2006, págs. 10, 18, 20)

5.4.3 Impacto económico en el hospital

Las pruebas serológicas del trabajador y si es posible del paciente; la profilaxis posterior a la exposición el tratamiento a corto o largo plazo el ausentismo el asesoramiento y el apoyo al personal y las consecuencias legales como los litigios y las indemnizaciones, son factores que contribuyen a la carga económica que las lesiones por objetos punzantes suponen para el sistema de atención sanitaria o el hospital. Los costes estimados que tendrían que soportar los servicios sanitarios en Alemania oscilaban entre 4,6 y 30 millones de euros, en Francia entre 6,1 millones de euros, en Italia entre 7 millones de euros, en España entre 6 y 7 millones de euros, y en Inglaterra y Gales entre 4 y 300 millones. El costo de la atención posterior a la exposición en Estados Unidos se estima en 200 millones de dólares por persona. Este costo incluye pruebas de laboratorio para pacientes y trabajadores, así como asesoramiento y medidas preventivas. (Gopar Nieto, Juárez Pérez, Cabello López, Haro Garcia, & Aguilar Madrid, 2015, págs. 7-9)

5.4.3.1 Costos directos asociados al tratamiento

El trabajador representa un costo económico asociado en estos eventos, que incluye: atención médica inicial y de seguimiento, solicitudes de laboratorio del paciente fuente y del funcionario en caso de que la fuente sea positiva para alguno de los virus estudiados (con pacientes que no están enfermos ni en riesgo, sin requerir ningún tipo de tratamiento). Durante el período de estudio, el costo total del concepto de gestión de riesgos fue de \$13.829.450. Esto se traduce en un costo anual aproximado de \$2.765.890 pesos chilenos (equivalente a \$4.274 USD) y un costo aproximado de \$73.171 por incidente gestionado (equivalente a \$113 USD). El costo de la gestión de riesgos fue de \$13.829.450. Esto se traduce en un costo

anual aproximado de \$2.765.890 pesos chilenos, equivalente a \$4.274 USD, y un costo aproximado de \$73.171 por incidente gestionado, equivalente a \$113 USD. Esta cifra corresponde aproximadamente al 80% del procedimiento de gestión de personas afectadas por una fuente negativa, al 12,6% de personas afectadas por una fuente negativa, al 12,6% de personas afectadas por una fuente desconocida y al 3,7% de personas afectadas por una fuente positiva. Cabe destacar que el tratamiento más costoso realizado en nuestra organización se debió a la exposición a una fuente VIH positiva. (Vergara, Véliz, Fica, & Dabanch, 2018, págs. 1, 8, 13)

5.4.3.2 Costos indirectos (ausentismo laboral)

Los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo resultan en enormes gastos para los trabajadores. Además de generar lesiones que afectan su salud, también tienen un impacto negativo en todo el sistema de salud. Esto se debe a que se consideran un resultado aberrante o indeseable de los procesos internos. La técnica del capital humano y el enfoque de la fricción, que a veces se denominan métodos de costeo indirecto porque se calculan independientemente de la producción, plantean un problema al intentar evaluar los efectos de los accidentes industriales en la productividad. Ambos son generalmente reconocidos, a pesar del hecho de que tienen ciertos inconvenientes, y proporcionan una estimación aproximada de las repercusiones financieras que podrían resultar de los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo.

Es responsabilidad del trabajador realizar las contribuciones que se indican en el enfoque de capital humano. Se considera que un día de ausencia tiene un costo equivalente al salario bruto diario del trabajador, según sus cálculos. El costo total incurrido como resultado de las ausencias laborales es igual al producto del número de días perdidos a lo largo de un año determinado. (Duque De Voz & Yáñez contreras, 2015, págs. 10, 15, 17).

VI. METODOLOGÍA

6.1 Tipo de estudio

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo y un diseño no experimental de corte trasversal. Se trabajó con datos numéricos para analizar y describir las características de la población estudiada. La investigación se llevó a cabo en un solo momento específico, durante el mes de mayo del año 2025, lo que permitió obtener una visión puntual de la situación sin manipular las variables observadas.

6.2 Diseño de la investigación

La investigación es de tipo cuantitativo por que se obtuvo respuestas mediante un cuestionario estructurado y analizarlas estadísticamente representado los resultados en tablas y gráficas facilitando su interpretación de cada pregunta realizada, de enfoque descriptivo porque describe las técnicas y prácticas que utiliza el personal de enfermería en el manejo de punzocortante en su jornada laboral esto a través de los cuestionarios diseñados obteniendo resultados reales y verídicos y esto sin necesidad de comprobar hipótesis, causas ni efecto. Y es de diseño no experimental porque no se manipulo variable, solo se tomó los datos y se registró lo que ya existía y de corte trasversal por que el estudio se realizó en un tiempo establecido específicamente en el mes de mayo de 2025.

6.3 Unidad de análisis

Los sujetos de esta investigación fueron los integrantes del personal de enfermería que prestan sus servicios en hospital Roosevelt en los servicios de medicina de hombres y mujeres. La unidad de análisis se centra en la investigación sobre la técnica del manejo de los punzocortantes.

6.4 Población

La población estuvo conformada por el personal de enfermería, siendo 64 auxiliar de enfermería, 36 enfermeros graduados dando una totalidad de 100 integrantes que laboran en el Hospital Roosevelt en los servicios de medicina de hombres y mujeres.

6.5 Objetivos

6.5.1 Objetivo general

Determinar los factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt.

6.5.2 Objetivos específicos

- Analizar la técnica del personal de enfermería al momento de tener contacto con los punzocortantes.
- Identificar si el personal de enfermería cumple con el correcto manejo de los punzocortantes.
- Verificar si existen los recipientes indicados para el descarte de los punzocortantes.

6.6 Cuadro de operacionalización de la variable

OBJETIVO	VARIABLE	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADORES	ITEMS
Determinar los factores de riesgo que propician los accidentes con punzo cortantes en la práctica laboral del personal de enfermería.	Factores de riesgo que propician los accidentes con punzo cortantes en la práctica laboral del personal de enfermería.	Son aquellas condiciones del entorno laboral que aumentan la probabilidad de lesiones causadas por objetos punzo cortantes (agujas, bisturí, jeringas, etc.), estos factores incluyen el uso inadecuado de equipos de protección, falta de protocolos de disposiciones seguras, y una formación insuficiente en la manipulación de estos objetos, lo que incrementa el riesgo de accidentes durante la práctica laboral del personal de enfermería.	Técnicas adecuadas, en la manipulación de punzocortante.	1 - 5
			Manejo y cumplimiento correcto de punzocortantes.	6 - 10
			Disponibilidad de recipientes indicados para el descarte de punzocortantes.	11 - 15

6.7 Criterios de inclusión y exclusión

6.7.1 Criterios de inclusión

Se incluyó en el estudio a todos los auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales que actualmente están en los servicios de medicina de hombres y mujeres, tanto en cuidado directo como en la administración de medicamentos, del Hospital Roosevelt.

6.7.2 Criterios de exclusión

Se excluyó del estudio el personal que goza de vacaciones, el que se encuentra suspendido de labores por distintas situaciones y aquellos que no estuvieron dispuestos a participar o que se retiraron voluntariamente de la investigación.

6.8 Instrumento

Para la recolección de datos se ha seleccionado un cuestionario de opción múltiple compuesto por quince preguntas. Esta elección se debe a que, este tipo de instrumento permite una recolección de datos estructurados y eficiente, facilitando la comparación y el análisis cuantitativo de las respuestas. Además, es adecuado para obtener información específica y relevante de los participantes de manera clara y directa, minimizando la ambigüedad en las respuestas.

6.9 Principios éticos de la investigación

La investigación sobre factores de riesgos de accidentes laborales con punzo cortantes en la práctica laboral en el personal de enfermería, requirió una estricta adherencia a los principios éticos para proteger la integridad y el bienestar de los participantes. Considerar estos principios fue crucial para asegurar que la investigación se realizara de manera justa, respetuosa y segura, contribuyendo al avance del conocimiento y a la reducción de accidentes laborales con punzocortantes.

6.9.1 Principio de beneficencia

El principio de beneficencia en esta investigación se aplicó al garantizar que los resultados obtenidos pudieran tener un impacto positivo en las prácticas y políticas

relacionadas con el tema en estudio. El objetivo es que los hallazgos contribuyan a mejorar las condiciones o el bienestar de los involucrados, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios tanto para los participantes como para la comunidad en general.

6.9.2 Principio maleficencia

En la investigación, se aseguró que las acciones y procedimientos no causaran daño a los participantes. Se tomaron todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de perjuicio o riesgo innecesario durante la recolección de datos, el análisis de la información o la implementación de cualquier intervención relacionada con el estudio.

6.9.3 Principio de justicia

El principio de justicia se aplicó al asegurar que todos los participantes potenciales tuvieran una oportunidad equitativa de ser incluidos en el estudio. Esto implicó una selección justa y sin sesgos, además de asegurar que los beneficios de la investigación sean accesibles a todos los grupos relevantes y que no favorezca a ningún grupo sobre otro injustamente.

6.9.4 Principio de autonomía

El respeto por la autonomía se reflejó en el proceso de consentimiento informado, donde se garantizó que los participantes comprendieran plenamente el propósito de la investigación, los procedimientos involucrados y su derecho a decidir libremente sobre su participación. Se respetó la capacidad de los participantes para tomar decisiones informadas sin coacción.

6.9.5 Principio de respeto

Este principio aseguró que todos los participantes fueran tratados con dignidad y consideración durante todo el proceso investigativo. Se respetó su privacidad, se mantuvo la confidencialidad de su información y se valoró su contribución al estudio. Esto también implicó que cualquier preocupación o deseo expresado por los participantes fuera atendido de manera adecuada.

6.9.6 Derecho al anonimato

Para proteger la identidad de los participantes, el principio del anonimato fue fundamental. En la investigación, se aseguró que los datos recolectados no pudieran ser vinculados directamente con los individuos, preservando su privacidad y asegurando que su participación no tenga repercusiones personales. La información fue presentada de manera agregada, garantizando que los participantes permanezcan anónimos.

VII. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Criterio	Cantidad	Porcentaje
Femenino	72	72%
Masculino	28	28%
Total	100	100%
Menor de 20 años	7	7%
De 21 a 40 años	58	58%
De 41 a 50 años	21	21%
De 51 a 60 años	13	13%
Mayor de 60 años	1	1%
Total	100	100%
Auxiliar de Enfermería	64	64%
Enfermero (a) profesional	36	36%
Total	100	100%
Matutina	21	21%
Vespertina	5	5%
Nocturna	5	5%
Mixta	69	69%
Total	100	100%

fuentes: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

La presente investigación se realizó con personal de enfermería que actualmente trabaja en los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt, de la ciudad capital de Guatemala, en el cual se sintetizan los siguientes datos: el 72% del personal encuestado corresponde al sexo femenino, mientras que el 28% es de sexo masculino, lo que evidencia que el área de enfermería es predominantemente ejercido por mujeres, ya que en los últimos años se ha visto un incremento del personal masculino en el ejercicio de esta profesión, se puede observar en el cuadro la mayor fuerza laboral esta constituido por enfermeros que oscilan entre los 21 y 40 años lo que representa un 58% y las demás edades con porcentajes menores, en lo que se refiere a nivel académico en el hospital Roosevelt el personal de enfermería en su mayoría cuenta con el diplomado de auxiliares de enfermería ya que representan el 64% y la mayoría de ellas se dedican a la rama del ejercicio profesional que se refiere al cuidado directo del paciente y solo el 36% representan a enfermeros profesionalizados, ya que de acuerdo a las asignaciones institucionales los enfermeros profesionales ocupan el puesto de jefaturas y sub jefaturas para coordinación de servicios y administración de medicamentos.

Con respecto a las jornadas laborales predominan las jornadas mixtas, la cual corresponde a turno rotativos ocupando un porcentaje de 69% y seguidamente la jornada matutina con un porcentaje de 21% por ultimo las jornadas de tarde y noche con porcentajes menores.

TABLA Y GRÁFICA No. 1

1. ¿Con qué frecuencia manipula punzocortantes en su jornada laboral?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
Constantemente	65	65%
Frecuentemente	18	18%
Ocasionalmente	12	12%
Rara Vez	5	5%
Total	100	100%

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

El uso y/o manipulación de objetos punzocortantes en el área hospitalaria, es una de las actividades que se practica constantemente, puesto que se aplica de diversas maneras, sobre todo en una de las áreas del ejercicio profesional, como lo es el cuidado directo, entre ellas se pueden mencionar, canalizaciones de vías periféricas, curaciones de heridas operatorias, suturas, uso de bisturí, administración de medicamentos, entre otros.

Como se observa en la gráfica anterior, el 83% respondieron que manipulan punzocortantes en su jornada laboral constantemente y frecuentemente, lo que demuestra que la mayoría del personal ha estado expuesto a los accidentes, los resultados evidencian que estos incidentes son un problema dentro del área hospitalaria, reflejando la necesidad de reforzar las capacitaciones continuas.

Cobra relevancia que de las personas encuestadas el 17% respondieron que ocasionalmente o rara vez manipulan objetos punzocortantes, debido a que en la jornada vespertina y nocturna se realizan menos procedimientos que implican el uso de punzocortantes, a diferencia de la jornada matutina, en la cual existe afluencia de procedimientos e inicio o cambios de tratamientos ya que, por lo regular, las visitas médicas se realizan por la mañana. Se recomienda supervisión hacia estos rubros, para observar comportamiento en la realización de las actividades del personal de enfermería. (Gopar Nieto, Juárez Pérez, Cabello López, Haro Garcia, & Aguilar Madrid, 2015)

A pesar de los diversos factores de riesgo que puedan presentarse, para la manipulación correcta, como lo es la falta de insumos, la falta de compromiso y responsabilidad, la insuficiente supervisión, la falta de conocimientos y falta de experiencia, permite que los índices de eventos adversos aumenten, así mismo, evidencian falta de efectividad en el quehacer de enfermería.

Entre otros factores también existen la saturación de pacientes, pues entre más altos son los índices de ingresos, mayor es la carga laboral e incrementa el número de posibilidades de incumplimiento del protocolo.

TABLA Y GRÁFICA No. 2

2. ¿Qué técnica utiliza para descartar una aguja después de su uso?

Criterios	cantidad	Porcentaje
Uso ambas manos	30	30%
Utilizo solo una mano	31	31%
No recapucho las agujas	14	14%
Depende de la situación	25	25%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

Del personal encuestado el 31% indicó que utiliza solo una mano para el descarte de las agujas después de su uso, lo cual representa una práctica segura, recomendada para evitar accidentes o punciones con objetos contaminados, mientras tanto el 30% indicó que usa ambas manos para el descarte de las agujas después de su uso o manipulación de la misma, lo que nos indica que utiliza una técnica menos segura y no aconsejable ya que esto puede incrementar el riesgo de accidentes laborales.

El 25% respondieron, depende de la situación, dando a entender que si se presenta una emergencia descartan las agujas como puedan o incluso no las descarta y las dejan en cualquier sitio y esto aumenta el riesgo de sufrir accidentes con objetos punzocortantes y al sufrir estos accidentes implica alto riesgo para la salud física y emocional del personal y a su vez implica altos costos económicos para el sistema de salud. El cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad, garantizan una praxis correcta y segura.

Los siguientes dos porcentajes que representan un 39% manifiestan que no recapuchan agujas o actúan de acuerdo a la situación, lo que implica alto riesgo de sufrir accidentes laborales, ya que no aplican la técnica correcta

Es importante recordar que, para evitar punciones accidentales se recomienda el recapucho seguro según las técnicas establecidas, es decir utilizar la técnica de una sola mano, ya que esto impide el contacto directo con las agujas. Es importante observar que aun existe un número importante que utiliza una técnica riesgosa, inadecuada o tiene desconocimiento de la técnica correcta. Esto evidencia la necesidad de reforzar las prácticas brindando educación incidental o en ocasiones continuas al personal, para garantizar una práctica segura, así mismo se recomienda establecer instrumentos de valoración en los cuales se pueda medir la efectividad de la correcta aplicación de las prácticas o realizar planes de mejora para el personal de enfermería. (Ralios, 2020).

TABLA Y GRÁFICA No. 3

3. ¿Cómo maneja las agujas o bisturís después de su uso inmediato?

criterio	Cantidad	Porcentaje
Las descarto en el contenedor de seguridad de inmediato	62	62%
Las coloco temporalmente en una bandeja antes de descartarlas	21	21%
El depósito en cualquier recipiente accesible	9	9%
Depende del acceso a un contenedor seguro	8	8%
Total	100	100%

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

Del total de 100 enfermeros y enfermeras encuestadas que corresponde al 100% de la muestra, los resultados revelan que un 62% del personal descarta las agujas y bisturí de inmediato en el contenedor de seguridad, comúnmente llamado guardián, lo cual es una acción positiva. Esta práctica está establecida en el protocolo de bioseguridad de la OMS, la cual garantiza que el descarte inmediato de los punzocortantes evita punciones accidentales y contagios. Por otra parte, el 21% de los encuestados consideran colocar temporalmente en una bandeja antes de descartarlos, también es una opción considerable, puesto que dejarlos en la unidad del paciente después de la realización del procedimiento, representa un riesgo latente para la seguridad del paciente y el personal, ya que el retraso del descarte correcto aumenta la probabilidad de accidentes para el mismo personal de enfermería. El 9% del personal indicó depositar las agujas y bisturí en cualquier recipiente accesible lo cual refleja una inadecuada técnica, no recomendada, ya que esta conducta pone en peligro a todo el personal que labora en la institución. Por último, el 8% del personal encuestado respondió que su forma de descartar depende del acceso a un contenedor seguro, reflejando deficiencia en el cumplimiento de las normas de seguridad, así como la existencia inadecuada de insumos apropiados en la institución, esta falta de contenedores de seguridad obliga al personal a improvisar y esto aumenta el riesgo de exposición a accidentes laborales. Es indispensable realizar las gestiones oportunamente a través de la jerarquía organizacional, para que no exista desabastecimiento de los guardianes en los diferentes servicios, que se encuentren a la vista y en lugares estratégicos que estén al alcance del personal.

Por lo anterior, la importancia también radica en la educación constante que debe brindarse al personal de enfermería, recalcar en realizar buenas prácticas, para evitar sufrir accidentes con punzocortantes no solo el personal de enfermería sino el personal sanitario en general (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2018)

TABLA Y GRÁFICA No. 4

4. ¿En qué situaciones ha manipulado punzocortantes sin guantes?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
Nunca lo hago	39	39%
Solo en emergencias	29	29%
En ocasiones cuando no tengo guantes disponibles	18	18%
Frecuentemente debido a la carga de trabajo	14	14%
Total	100	100%

ente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuate: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

En base a la gráfica anterior, que representa el 100% del personal de enfermería encuestado, el 39% respondieron que nunca manipula punzocortantes sin guantes, lo cual es un dato alentador, ya que indica un nivel aceptable de adherencia a los protocolos de bioseguridad, sin embargo, el 61% restante ha incurrido en falta a las practicas adecuadas en su labor diaria, resultando preocupante porque no toman las medidas de protección adecuadas lo que conlleva a riesgos reales y potenciales en su ejercicio.

El 29% respondieron que solo en situaciones de emergencias manipulan punzocortantes sin guantes, aunque no deja de ser una técnica riesgosa, lo cual lo justifican por la carga laboral, estrés laboral y falta de personal. Aun teniendo conocimiento que en las emergencias se debe usar medidas de protección de bioseguridad para evitar accidentes laborales. Un 32% indicó que manipula punzocortantes sin guantes, en algunas ocasiones, cuando no hay disponibilidad de estos insumos y/o debido a la carga laboral, esto indica la deficiencia en el abastecimiento de quipo de protección persona, comprometiendola seguridad del colaborador, así como de los pacientes., sin embargo existen otros factores ajenos a los procesos e inexistencia de insumos, como lo es la comodidad de laborar sin guantes, el apego a prácticas pasadas y no aceptar los cambios, a sabiendas de conocer la importancia de protegerse utilizando los guantes, no solo para la manipulación de punzocortantes sino que también para otras actividades de enfermería, también influyen la organización y el orden en las estaciones de enfermería, puesto que en muchas ocasiones no se encuentran tallas adecuadas lo que perjudica la manipulación y descarte de los materiales contaminados. (Henríquez Rodríguez, 2021)

TABLA Y GRÁFICA No. 5

5. ¿Cómo maneja el traslado de punzocortantes dentro de la unidad?

Criterio	Cantidad	Porcentaje
Uso bandejas o contenedores adecuados	66	66%
Los traslado con la mano, pero con precaución	21	21%
Los llevo en los bolsillos o en la ropa	4	4%
Depende de disponibilidad de material en el momento	9	9%
Total	100	100%

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

El tema del traslado de punzocortantes, es un punto muy importante, puesto que existen diversos factores que pueden poner en riesgo la seguridad de quienes los manipulan, por ejemplo, punciones, las cuales también pueden llevar agentes patógenos contaminados, por lo tanto, es importante tomar las medidas preventivas necesarias. Los datos representados en la gráfica anterior indican que el 66% del personal de enfermería utiliza guardianes o contenedores para el traslado de punzocortantes en la unidad y aunque es una técnica adecuada o ideal para la manipulación de los mismos se debe realizar responsablemente, utilizando las instrucciones de los recipientes y así evitar accidentes laborales.

Existen contenedores de diversos tamaños, que pueden favorecer el descarte de los punzocortantes, así como su traslado hacia el centro de acopio general del hospital. El 21% indicó que transporta los punzocortantes en las manos, pero con precaución, esto representa un riesgo mayor para el personal si no transporta con precaución y cuidado, ya que puede tropezarse, resbalarse o puncionar a otra persona con estos objetos, si no se tiene el mínimo cuidado. Un 9% del personal indicó que el manejo y traslado de los punzocortantes dentro de la unidad depende de la disponibilidad de los materiales en el momento, lo cual evidencia que, en ocasiones la práctica segura puede verse limitada por la falta de insumos necesarios para el depósito de estos objetos. Resulta preocupante observar que el 4% del personal, traslada los objetos punzocortantes dentro de sus bolsillos o en la ropa, puesto que esto representa negligencia, que compromete la seguridad del personal operativo del hospital, por lo que es de vital importancia insistir en la capacitación, orientación y adiestramiento a todo el personal, que favorezcan las competencias laborales, para el desempeño de sus funciones de manera responsable, evitando daños colaterales a pacientes y posibles daños a sí mismo. La negligencia en la forma de manejo y transporte de los punzocortantes implica la elaboración de estrategias hospitalarias que fomenten la seguridad interna, evitando accidentes que pueden ser prevenibles. (Jiménez Marínez, Flores Montes, Ordiano Ramírez, Atescatenco Pineda, & Cervera Rojo, 2015)

TABLA Y GRÁFICA No. 6

6. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación sobre el manejo seguro de punzocortantes?

Criterio	Cantidad	Porcentaje
Al menos una vez al año	39	39%
Ocasionalmente (cada dos veces al año o más)	24	24%
Solo cuando ingreso a un nuevo puesto	17	17%
Nunca he recibido capacitación	20	20%
Total	100	100%

fuate: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuate: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

En función de la gráfica anterior, se evidencia que del 100% del personal de enfermería encuestados, el 39% responde que recibe capacitación al menos una vez al año, esto quiere decir que la mayoría siendo el 61% no recibe capacitación anual sabiendo que es un tema de mucha importancia, por ser un tema crítico que pone en riesgo la seguridad de cada persona que labora en el área de salud como la de otros, el 24% indico que recibe capacitación ocasionalmente (cada dos años o más) son espacios de tiempo muy prolongados pues se corre el riesgo de olvidar los protocolos por falta de actualización. Al no estar al tanto de nuevos protocolos o equipos, así también desarrollar malos hábitos, los cuales ponen en riesgo su salud y la de los demás y también con el tiempo puede disminuir los conocimientos sobre los protocolos de seguridad, el 20% indica que nunca ha recibido capacitación, es alarmante y preocupante porque nos indica que hay personal de enfermería que maneja punzocortantes sin el conocimiento fundamental sobre las practicas seguras, exponiéndose a sí mismos y a otros a accidentes graves y/o infecciones y a su vez corre el riesgo de consecuencias legales.

También se observa que el 17% recibe capacitación solo cuando ingresa a un nuevo puesto, es notorio que la capacitación se da como evento único de inducción, en lugar de un proceso continuo e incidental, lo cual es insuficiente, ya que los conocimientos y habilidades deben de actualizarse y ser reforzados periódicamente, la falta de capacitación o su frecuencia puede incrementar drásticamente la probabilidad de pinchazos, lesiones, transmisión de enfermedades y costos asociados relacionado con punzocortantes.

Como prioridad urgente se debe identificar al 20% del personal que indica que nunca ha recibido capacitación para proporcionarles formación completa de inmediato. Se recomienda establecer un programa de capacitación anual obligatorio, es fundamental que el 100% del personal que maneja punzocortantes reciba capacitación al menos una vez al año ya que los datos revelan una necesidad urgente de reforzar y universalizar las capacitaciones sobre el manejo de punzocortantes para proteger la salud y seguridad del personal con la intención de reducir significativamente los riesgos asociados (Talavera, 2024)

TABLA Y GRÁFICA No. 7

7. ¿Considera que sigue correctamente el protocolo para el manejo de punzocortantes?

Criterio	Cantidad	Porcentaje
Siempre sigo el protocolo establecido	41	41%
Lo sigo en la mayoría de las ocasiones	39	39%
A veces lo sigo, pero no siempre	16	16%
No sigo ningún protocolo específico	4	4%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

Durante el estudio realizado a 100 profesionales de la salud, incluyendo personal auxiliar y técnicos en enfermería, se observa que el 41% cumplen el protocolo establecido para el manejo de punzocortantes, con lo cual se demuestra el conocimiento al mismo y el 39% sigue el protocolo en la mayoría de las ocasiones, existiendo únicamente un sesgo mínimo entre uno y otro, esto quiere decir que, uniendo ambos porcentajes suman el 80%, esto indica que es bastante significativo y positivo, ya que evidencia la existencia del documento para poder ejecutarlo. El 16% de los encuestados indica que cumplen el protocolo en algunas ocasiones, es decir, no existe cumplimiento en el seguimiento de manera estricta, son personas que sí conocen el protocolo establecido por la institución, pero deciden no cumplirlo y realizan la práctica de acuerdo con su propio criterio.

El 4% es un porcentaje que indica que no siguen ningún protocolo específico, con lo cual se demuestra el riesgo de error y accidentes relacionados al manejo de punzocortantes, uniendo ambos porcentajes da un total de 20% del personal al cual se debe de observar continuamente para que lleven al conocimiento, estudio y práctica del protocolo para el manejo de los punzocortantes. Se considera oportuno realizar reuniones periódicas para concientizar, capacitar y fomentar una cultura de seguridad al personal sobre la importancia y lo valioso que es conocer el protocolo para el manejo de punzocortantes y evitar accidentes laborales, siempre con la intención de brindar seguridad y salud a los trabajadores.

Como sugerencia, se exhorta a mantener una estrecha relación con el comité de nosocomiales, con el objetivo de socializar las actualizaciones del protocolo de uso y manejo de punzocortantes, fomentar actividades didácticas y visuales que permitan la familiarización que promuevan el conocimiento de este importante documento y velar por el cumplimiento de este. También se sugiere que jefaturas de Enfermería, se involucren en comité de nosocomiales, puesto que se lleva la realidad de las fortalezas y debilidades del personal en relación a este protocolo. (Garavito Hernández, William Eduardo Ramírez Torres, & Daza Ríos, 2022)

TABLA Y GRÁFICA No. 8

8. ¿Conoce el procedimiento que debe seguir en caso de un accidente con punzocortantes?

Criterio	Cantidad	Porcentaje
Si, lo conozco y aplico correctamente	47	47%
Sí, pero no estoy seguro de cada paso	29	29%
Lo conozco parcialmente	17	17%
No estoy familiarizado con el procedimiento	7	7%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

La ruta de abordaje que se debe seguir al momento de ocurrir un accidente laboral con punzocortantes, cobra relevancia en el conocimiento de este, puesto que la seguridad del personal se puede ver muy afectada sino se realizan las diligencias correctas y oportunas. Como observamos en las gráficas, se puede constatar el porcentaje de 100 personas que participaron en la encuesta, demuestra una situación que conlleva a áreas de mejora y también es preocupante porque demuestra que existen inseguridades en el conocimiento de un procedimiento muy importante de seguridad para todo el personal que labora en salud. Aunque el 7% es el porcentaje más bajo de la encuesta realizada al personal de enfermería, es inaceptable y representa un riesgo inminente, ya que el personal se encuentra completamente desprotegido y puede poner en riesgo a otros al no saber cómo actuar. Esto se considera como un incumplimiento grave de las normas de seguridad laboral y un fallo en la capacitación básica al personal que tiene contacto con los punzocortantes, podemos observar que el 17% conoce el procedimiento parcialmente lo cual también es un factor de riesgo, por no conocerlo en su totalidad, eso quiere decir que hay lagunas significativas que pueden llevar a realizar acciones incorrectas o incompletas al momento de encontrarse en una situación de este tipo o bien en un momento de estrés, este grupo de enfermería representa una vulnerabilidad considerable para el individuo y la institución.

El 29% respondió que conoce el procedimiento de abordaje pero no se encuentra seguro de cada paso, por lo cual también se corre el riesgo por incertidumbre, este grupo se considera que sabe qué hacer, pero desconoce los pasos a seguir, lo cual es altamente peligroso porque al momento de encontrarse en un escenario de accidentes con punzocortantes, donde cada segundo y cada paso son muy importantes y la minimización del riesgo de una infección, la falta de seguridad de los pasos pueden llevar a cometer un error u omisión en la secuencia que podría comprometer la efectividad de las medidas preventivas. Por otra parte, el 47% respondió que, sí conoce el procedimiento y que lo aplica correctamente, lo que es muy importante pues afirma que lo resuelve eficazmente, este conocimiento lo pudieron haber adquirido por medio de capacitación formal y refuerzos periódicos.

Aunque casi la mitad del personal de enfermería se siente competente, la realidad es que una porción significativa se encuentra en riesgo debido a que tienen un conocimiento incompleto acerca del procedimiento de manejo de accidentes con punzocortantes. La prioridad es brindar capacitaciones prácticas, accesibilidad a la información y una fuerte cultura de seguridad para proteger la salud y el bienestar del personal de enfermería así mismo mantener a la vista el documento en físico o virtual, para realizar las consultas pertinentes. (Palucci Marziale, 2023)

TABLA Y GRÁFICA No. 9

9. ¿Ha sufrido alguna vez un accidente con un objeto punzocortante?

Crterios	Cantidad	Porcentaje
Sí, más de una vez	18	18%
Si, una vez	25	25%
No, pero he estado en riesgo	32	32%
No, nunca	25	25%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

Se toman en cuenta, de manera general, de acuerdo a las respuestas obtenidas del 100% de encuestados, que 43% en algún momento de su experiencia laboral han sufrido uno o más accidentes laborales, lo cual es alarmante, viendo desde otro punto de vista que el personal no utiliza la técnica correcta para evitar estos accidentes y esto afecta el estado de salud físico y emocional de los enfermeros al sufrir estos incidentes, ya que cada accidente representa un daño presente y/o potencial, tomando también en cuenta que hay personas que optan por no informar si tienen un accidente con un punzocortante.

En esta investigación también se evidencia que la mayor fuerza laboral de enfermería oscila entre 21 y 30 años, lo que hace notar la falta de pericia en el personal en el uso y manejo de los punzocortantes, manifiesta falta de interés en obtener conocimientos relacionados a los accidentes o lo que estos implican y en lo que pueda afectar su calidad de vida a futuro, dado a que existen muchas patologías que llegan a trascender sus efectos a un tiempo futuro. El 57% de los encuestados, manifiestan no haber tenido nunca un accidente laboral con punzocortantes, lo cual demuestra que existen los instrumentos que documentan la importancia del manejo y uso de punzocortantes, pero que es necesario hacer énfasis en el personal con respecto a la práctica, tanto en el uso como en el transporte de los mismos, dentro del nosocomio, así como fuera del mismo. El cuidado directo es una de las áreas del ejercicio profesional de enfermería, por lo que, en la presente investigación, es muy importante hacer mención que todo el personal asistencial, es el que está mayormente expuesto a los accidentes con punzocortantes, sobre todo si no existen o se obvian los protocolos que garanticen la seguridad en el manejo de los mismos. (Panunzio, 2020)

TABLA Y GRÁFICA No. 10

10. Si ha sufrido un accidente con un punzocortante, ¿qué acción tomó inmediatamente?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
Lavé la herida y notifiqué al superior	35	35%
Solo lavé la herida sin notificar a nadie	15	15%
No realicé ninguna acción específica	9	9%
No he sufrido accidentes	41	41%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

En la práctica asistencial de enfermería, la bioseguridad tiene una importancia trascendental, puesto que, a través de ella, se realizan protocolos de seguridad y que indican el flujo de actividades a realizar ante un evento adverso con objetos punzocortantes, pero sobre todo de actividades preventivas, para evitar los accidentes. La manipulación de agujas, ampollitas, bisturís, entre otros, exponen al personal de enfermería constantemente. Las respuestas obtenidas en esta investigación, demuestra que un porcentaje considerable, no notifica los accidentes laborales, que, aunque son un 15%, optan por solo lavarse el sitio de punción, aunado al 9% que no realizan ninguna acción específica, esto conlleva a que pueda comprometer su salud, pues es necesario tomar medidas correspondientes. De esta manera, aunado a la respuesta de la pregunta número 9, existe un sesgo en las respuestas obtenidas, con las personas que no han sufrido accidentes con punzocortantes que representan un 57%, posiblemente se deba a temor o vergüenza de no realizar practicas adecuadas y prefieren negar sin han experimentado alguna punción.

El 41% de los encuestados indica que no ha sufrido accidentes laborales con punzocortantes, pero si se toma en cuenta que es menos del 50%, se evidencia que las personas que se han visto afectadas, es bastante representativo, que se deben extremar las medidas de bioseguridad y exhortar al personal a que notifique los eventos, ya que esto permite una vigilancia epidemiológica que pueda disminuir los accidentes laborales relacionados a punzocortantes.

En educaciones continuas o incidentales, es importante retroalimentar la importancia que conlleva el uso y manipulación de los diferentes tipos de punzocortantes, el descarte de los mismos de manera inmediata, para evitar accidentes a otras personas, utilizar las técnicas establecidas en la colocación de capuchón de las agujas de las jeringas, manipulación con escalpelos, así como causarse cortes con objetos que aunque estén nuevos, pueda causar una cortadura con bisturís, vidrio de las ampollitas, etc. y se puedan ver expuestos a fluidos contaminados al manipular pacientes o su entorno.

Es importante mantener una buena comunicación entre personal y jefaturas, para que se mantenga la confidencialidad, realizar el análisis de los riesgos de los objetos o fluidos con lo que se haya puncionado y de acuerdo con el análisis médico iniciar la profilaxis con retrovirales que corresponden, así como, mantener el seguimiento de cada caso, de acuerdo con protocolo establecido. (Vorvick, 2023)

A pesar de las diferencias de las gráficas numero 9 y 10 reflejan que una parte significativa del personal de enfermería ha tenido contacto o riesgo con punzocortantes y también se puede evidenciar que no todos siguen la técnica o practica correcta, y es importante hacer mención que no siguen correctamente el protocolo posterior al accidente. Esto pone de manifiesto la importancia de reforzar las capacitaciones continuas, para reducir los riesgos de accidentes laborales.

TABLA Y GRÁFICA No. 11

11. ¿Considera que en su área de trabajo hay suficientes recipientes adecuados para el descarte de punzocortantes?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
Sí, siempre están disponibles	46	46%
Sí, pero a veces no están en todas las áreas necesarias	27	27%
No, suelen estar llenos o en mal estado	18	18%
No, son insuficientes y difíciles de encontrar	9	9%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

En lo que respecta a este cuestionamiento, es importante recalcar sobre el abastecimiento de los recipientes que sean adecuados, seguros y funcionales para el almacenamiento y descarte de los punzocortantes, pues en algunas áreas se encuentran recipientes no adecuados, que no cumplen con los estándares de seguridad. En Guatemala se rige por el Ministerio de Ambiente y Recursos Ambientales 164-2021 y considera a los punzocortantes como desechos peligrosos, de ahí la importancia que cuenten con el etiquetado correcto que indique del peligro biológico, que sean herméticos, que no permitan fugas. Es importante sellar y descartar cuando estos llenen su capacidad de 3/4.

En los encamamientos de medicina del hospital Roosevelt, resulta relevante que el 9% de los participantes opinaron que son insuficientes y difíciles de encontrar, donde se pudo analizar que el personal no tiene iniciativa para buscar los recipientes adecuados y colocarlos en lugares visibles o cercanos de ellos, y se encuentran en la necesidad de una gestión que garantice la existencia de los mismos de acuerdo a la demanda y que no se tengan que improvisar recipientes inseguros como galones de plástico o cajas de cartón. El 46% de los encuestados, indican que sí existen recipientes y que si se cuenta con disponibilidad de los mismos, lo que favorece la disminución de los accidentes laborales, los daños colaterales de quienes transportan los mismos, se ve la necesidad de que las rondas del tren de limpieza cumpla con horarios determinados, para evitar que se saturen los recipientes, así mismo, garantizar la bioseguridad para el descarte de los mismos a través de empresas especializadas en el transporte, que sean llevados a los vertederos autorizados y que se proceda a la incineración de los mismos y así evitar el daño al ser humano y al medio ambiente. Es de gran utilidad orientar al personal de enfermería, particularmente al personal de reciente ingreso, orientarles y apoyar los conocimientos relacionados al manejo de estos insumos, que sean manejados de manera oportuna y adecuada para evitar riesgos potenciales en contra de la salud propia y del personal en general, no solo de enfermería, sino también de todos los que tengan contacto con punzocortantes. (Talavera, 2024)

TABLA Y GRÁFICA No. 12

12. ¿Qué hace cuando el contenedor de punzocortantes está lleno?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
Solicito un cambio inmediato del recipiente.	49	49%
Busco otro recipiente cercano disponible.	33	33%
Deposito los punzocortantes en otro tipo de contenedor.	14	14%
Continúo colocando los desechos en el contenedor lleno.	4	4%
Total	100	100%

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuelle: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

Del personal encuestado el 49% indico que solicita un cambio inmediato del recipiente, esto representa una práctica segura recomendada para evitar accidentes o punciones con objetos punzocortantes contaminados, mientras tanto el 33% indico buscar otro recipiente cercano disponible, lo que nos indica que utiliza una técnica menos segura y no aconsejable ya que esto puede incrementar el riesgo de accidentes laborales debido al recorrido que se realiza al acudir a un contenedor no cercano, el 14% respondieron que depositan los punzocortantes en otro tipo de recipiente, esto aumenta el riesgo de sufrir accidentes con objetos punzocortantes y al sufrir estos accidentes implica riesgo para todo el personal sanitario que se encuentre en contacto con estos objetos. Esta es una de las causas más frecuentes de los riesgos laborales entre el personal de salud, debido a que se corre el riesgo de que se incluyan punzocortantes en basura común, en ropería, etc.

El 4% respondieron que continúan colocando los desechos en el guardián lleno, esta actitud es la practica menos segura y más riesgosa para el personal sanitario, esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes con punzocortantes conlleva a riesgos potenciales altos, pues al estar llenos se corre riesgo de punccionarse con agujas que puedan quedar fuera del contenedor, se deben respetar los límites de llenado de estos. Es muy importante concientizar al personal de salud sobre la importancia del manejo responsable al manipular objetos cortopunzantes. Se recomienda verificar que los guardianes no excedan su capacidad de llenado, no más de un tercio, de acuerdo con instrucciones de este y reemplazarlo si es necesario. La improvisación de recipientes puede ocasionar almacenamiento inseguro, pues el material debe ser resistente, etiquetado y cumplir con las normas de seguridad. El comité de vigilancia epidemiológica debe velar por el cumplimiento del descarte a través de la supervisión eventual en cada uno de los servicios de medicina. La existencia de contenedores adecuados permite descartar los punzocortantes de manera segura, por lo que es preciso que el personal conozca los procesos de solicitud de estos y así evitar la saturación y poder realizar el cambio de manera oportuna. (Vorvick, 2023)

TABLA Y GRÁFICA No. 13

13. ¿Con qué frecuencia revisa la disponibilidad de contenedores antes de iniciar su jornada?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
Siempre	31	31%
Frecuentemente	32	32%
Ocasionalmente	30	30%
Nunca	7	7%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

Dentro de las actividades de enfermería que realiza el personal en cada uno de sus turnos, se encuentra la verificación de insumos, acorde a la demanda de los diferentes servicios, por tanto y de acuerdo con las respuestas obtenidas, se evidencia que la mayor parte del personal verifica existencias de guardianes para el descarte correcto de punzocortantes en sus áreas. Existe una marcada similitud en los diversos rubros que presenta la tabla de datos, por lo que se observa responsabilidad por parte del personal, el cual vela porque siempre se encuentren a mano recipientes y evitar el desabastecimiento. Es preocupante que el 7% tiene una actitud negativa indicando que jamás realizan una verificación, lo cual reflejan desconocimiento de protocolos o negligencia, con esta acción expone al alto riesgo de sufrir accidentes laborales innecesarios, poniéndose en riesgo ellos mismo, como también al resto de personal.

Así mismo se recomienda la verificación de llenado de cada guardián que se encuentre en uso, para evitar exceso de punzocortantes del mismo y reemplazarlo si fuera necesario. Es muy importante revisar la disponibilidad de contenedores antes de iniciar la jornada laboral para garantizar la seguridad del personal, la eficiencia y el cumplimiento normativo ya que puede evitar riesgos de contaminación y/o punciones accidentales, retrasos en el manejo de descarte, entre otros. La frecuencia de la revisión de contenedores en los servicios de medicina se realiza también de acuerdo con la organización de cada servicio, en los cuales tanto personal auxiliar, jefes de servicio y supervisores juegan un rol determinante, esto también se realiza de acuerdo con la política establecida por el hospital. Se enfatiza que la revisión se realice en cada inicio de jornada, esto garantiza el mantener el insumo en el momento que se requiera y se evitan riesgos de accidentes con punzocortantes al evitar la improvisación de los mismo. Realizar conteo de equipo y suministros, es parte fundamental en cada jornada o turno de enfermería, pues esta labor es continua y se debe constatar la existencia de diversos materiales y los guardianes forman parte de ese conteo, pues si obviamos este artículo, por sencillo que parezca, puede ser motivo de algún evento adverso relacionado a la falta de

recipientes apropiados para descartar punzocortantes, exponiendo al personal a pinchones con agujas que puedan haber estado expuestas con pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

TABLA Y GRÁFICA No. 14

14. ¿Dónde descarta habitualmente los punzocortantes después de su uso?

Criterios	Cantidad	Porcentaje
En un Contenedor rígido de seguridad	72	72%
En un recipiente improvisado	14	14%
En una bolsa de residuos común	9	9%
Sobre una mesa hasta su posterior descarte	5	5%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

fuente: Cuestionario realizado en investigación “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”.

El descarte de los punzocortantes luego de su uso conlleva a una actividad que requiere conocimiento y responsabilidad. Cada institución hospitalaria cuenta con sus propias normas y políticas, pero de manera general, existen lineamientos para descartar los punzocortantes ya utilizados, desde el servicio en donde se produce el desecho hasta el transporte que conduce los punzocortantes por medio de empresas especializadas para incineración de estos, por ello es de vital importancia descartar adecuadamente de acuerdo con directrices del Hospital. En base a la gráfica anterior, que representa el 100% del personal encuestado, se observa que el 72% de los participantes indica que descarta habitualmente los punzocortantes en un contenedor de seguridad rígido, lo cual es una práctica adecuada, pues estos recipientes están elaborados con material muy resistente, que no permite fugas ni perforaciones, que se encuentran identificados con etiquetas con símbolo de riesgo biológico, es importante mantener estricto cuidado de sellar correctamente los guardianes al estar llenos, para evitar accidentes con los punzocortantes.

El 14% de los encuestados indicó que descarta habitualmente los punzocortantes en un recipiente improvisado lo cual refleja una inadecuada técnica, compromete la seguridad del personal que entre en contacto con estos recipientes. Los últimos dos rubros que representan el 9% y 5%, son motivo de atención especial, puesto que indican descartar los punzocortantes en bolsas de desechos comunes o los dejan expuestos, es críticamente importante porque indica alto riesgo de accidentes, exponiendo al personal de limpieza u otros trabajadores de salud de un accidente con punzocortantes, lo que realmente es preocupante, que el personal no tiene la iniciativa de buscar un contenedor rígido y seguro, para realizar el descarte correcto, de agujas contaminadas con fluidos contaminantes e infecciosos, así como residuos tóxicos o radioactivos. La capacitación al respecto con el personal es clave, por lo que se recomienda proporcionar información de acuerdo a las directrices del hospital Roosevelt, para estandarizar los lugares apropiados relacionados al lugar en donde se deben descartar los punzocortante. (Henríquez Rodríguez, 2021)

TABLA Y GRAFICA No. 15

15. ¿Considera que el hospital brinda los recursos adecuados para el manejo seguro de punzocortantes?

Crterios	Cantidad	Porcentaje
Sí, cuenta con todo lo necesario.	31	31%
Sí, pero hay deficiencias en algunos materiales.	38	38%
No, el equipo y materiales son insuficientes.	24	24%
No, hay muchas carencias en seguridad.	7	7%
Total	100	100%

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

fuente: Cuestionario realizado en investigación "Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de Medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt".

Según los datos expuestos con anterioridad, de un 100%, el 38% del personal considera que sí cuenta con los recursos adecuados para el manejo de punzocortantes, pero hay deficiencia en algunos materiales, lo que indica un bajo nivel de compromiso ya que es muy importante que un hospital cuente con los recursos adecuados para el manejo de descarte de desechos con punzocortantes para la seguridad del personal de enfermería así se previenen los accidentes laborales, mientras tanto el 31% sí, cuenta con todo lo necesario lo cual es muy importante tener los recursos adecuados para el manejo seguro de punzocortantes, por otra parte , el 24% del personal encuestado no, el equipo y materiales son insuficientes. Esto quiere decir que este grupo de personas corre el alto riesgo de sufrir accidentes laborales.

Como entidad prestadora de servicios de salud debe brindar las facilidades con relación a materiales e insumos para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad respecto a accidentes punzocortantes, Por último, el 7% del personal de enfermería considera que no, hay muchas carencias en seguridad. Como resultado de la clasificación inadecuada de residuos sólidos y la recolección de basura por parte de personal con poco conocimiento sobre el manejo de objetos punzantes, se ha determinado que los accidentes con objetos punzantes son la causa más común de riesgos laborales entre el personal sanitario. Esto se debe a que estos procedimientos conllevan un mayor riesgo de accidentes laborales. Para prevenir futuros riesgos laborales, se recomienda que el hospital brinde capacitación sobre riesgos laborales, notificación temprana y reporte al personal sanitario al menos una vez al año.

También se recomienda implementar el equipo necesario para la protección de los profesionales sanitarios, con especial énfasis en enfermería, y que el personal sanitario sea inspeccionado al menos dos o tres veces al mes para mejorar el manejo de objetos punzantes. Esto se debe a que este tipo de instrumento implica múltiples acciones para el bienestar de los pacientes. En el sector sanitario, se recomienda encarecidamente que los profesionales tomen las precauciones

necesarias para protegerse antes, durante y después de realizar una intervención quirúrgica. También se recomienda que se continúen las medidas de gestión para mejorar las condiciones laborales mediante la creación de un comité que elabore un plan de trabajo para la gestión y la adquisición de más equipo de protección con el fin de limitar la probabilidad de incidentes con objetos punzantes. (Bach Rimarachin, 2018)

VIII. CONCLUSIONES

1. Se determinó que el personal de enfermería en los servicios de medicina de hombres y mujeres del hospital Roosevelt están expuesto a sufrir accidentes con punzocortantes, puesto que manipulan estos objetos durante su jornada laboral. los factores de riesgo que contribuyen a los accidentes con punzocortantes en la práctica laboral del personal de enfermería son: no sigue la técnica correcta, el incumplimiento de uso de protección personal como es el uso de guantes, la técnica incorrecta del descarte, traslado de las mismas, el desinterés de conocer los protocolos existentes, el cumplimiento de procedimientos posteriores al sufrir accidentes, falta de capacitación. y la falta de personal de enfermería lo cual genera estrés laboral ocasionando descuidos, corriendo el riesgo a cometer errores por el mal manejo de los punzocortantes.
2. Se identificó que la técnica que el personal de enfermería utiliza al momento de tener contacto con los punzocortantes, aunque la mayoría respondió que las descarta en el contenedor adecuado, se observa que también hay cierto porcentaje que las deposita en cualquier recipiente accesible o las coloca temporalmente en bandeja antes de descartarlas, esto se considera por mala técnica ya que puede ser olvidado descartar en el recipiente adecuado, también existe personal que manipula punzocortantes sin guantes cuando se presenta alguna emergencia y en ocasiones cuando no hay guantes disponibles. Se concluye que el personal de enfermería que no sigue la técnica correcta puede ser personal joven de primer ingreso laboral, personal de años trabajando actúan por rebeldía al no aplicar la técnica indicada.
3. Se evaluó si el personal de enfermería cumple con el correcto manejo de los punzocortantes, la mayoría del personal de enfermería tiene contacto con punzocortantes, según estudio realizado se identifica que a veces lo siguen, pero no siempre como también hay personal que no sigue ningún protocolo específico para el manejo de los punzocortantes, colocan los punzocortantes dentro de los

bolsillos y los dejan en lugares inadecuados. Referente a estos resultados obtenidos es muy importante reforzar las capacitaciones tanto para el personal nuevo y personal antiguo.

4. Se verificó que no existen los recipientes indicados para el descarte de los punzocortantes, ya que en algunas ocasiones no están en todas las áreas necesarias, están en mal estado o ya están llenos, son muy difíciles de conseguir y en los servicios que hay son insuficientes, la existencia de recipientes para el descarte de punzocortantes es fundamental y necesaria para garantizar la seguridad del personal de salud como la de los pacientes. es muy preocupante que, ante la falta de equipo, enfermería tenga que improvisar, lo cual afecta el adecuado desempeño en sus labores.

IX. RECOMENDACIONES

1. Como resultado del análisis de los factores de riesgo que propician los accidentes con punzocortantes en la práctica laboral del personal de enfermería, se identificaron diversas condiciones laborales, que aumentan la probabilidad a los riesgos y contagios por agentes biológicos, se recomienda a las autoridades del hospital Roosevelt (enfermería), capacitaciones continuas, dar a conocer y garantizar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención de accidentes con punzocortantes para garantizar la seguridad del personal de enfermería sobre los riesgos asociados con accidentes con punzocortantes, para la mejora de las condiciones laborales
2. Se recomienda a las jefaturas de enfermería solicitar los equipos de protección necesarios para el personal que esta al cuidado directo de los pacientes, evitando el desabastecimiento de los insumos, así como tomar medidas urgentes para mejorar las prácticas en el personal de enfermería en relación con el manejo de punzocortantes, ya que se ha identificado que manipulan objetos contaminados constantemente sin seguir protocolos establecidos, colocan estos en cualquier recipiente accesible que no están diseñados específicamente para el manejo seguro de los mismos, suele colocar los objetos punzocortantes en lugares inadecuados como bolsillos o bolsas comunes, también se identifica que depositan estos objetos en contenedores que ya se encuentran al límite de su capacidad.
3. Se recomienda realizar evaluaciones programadas con el personal de enfermería para verificar si cumple con las prácticas correctas en el manejo de objetos punzocortantes, ya que se ha identificado que no manejan o utilizan la técnica correcta en el manejo de los mismos, esta evaluación permitirá detectar la falta de cumplimiento, falta de práctica o desconocimiento de las normas de bioseguridad. A través de los resultados se podrá reforzar los conocimientos en

el personal de enfermería, con esta acción se podrá reducir el riesgo de accidentes y proteger la salud de personal.

4. Se recomienda a las autoridades del hospital Roosevelt, específicamente a jefaturas de servicio que cumplan con estas funciones esenciales de gestionar el equipo necesario para garantizar el bienestar y seguridad del personal bajo su responsabilidad. realizar una verificación exhaustiva de la disponibilidad, ubicación y condiciones de los contenedores para los objetos punzocortantes, ya que se ha evidenciado un déficit en los materiales, equipos adecuados y en algunos casos el personal se ha visto obligado a depositar esos objetos en recipientes improvisados o incluso bolsa para la basura común y esto representa un alto riesgo en la salud del personal. Así mismo se recomienda no permitir que el personal improvise en la realización de los procedimientos, y que actualmente existen protocolos establecidos por el ministerio de salud que deben cumplirse.

X. BIBLIOGRAFÍA

- Bach Rimarachin, A. K. (Marzo a Julio de 2018). *ACCIDENTES PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE SALUD EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE "BELEN" - LAMBAYEQUE DE MARZO A JULIO 2018*. Licenciada en enfermería, Universidad Señor de Sipán, pimentel Perú. Obtenido de <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5911/Rimaracin%20Tocto%20Ana%20Kelly.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Caal Caal, L. C. (2020). *Conocimiento y aplicación del flujograma de accidentes laborales por parte del personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz, durante los meses de Junio a Agosto de 2020*. Licenciatura en enfermería y Gestión de la Salud, Universidad Panamericana, Guatemala. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1JpLPz1uMOE_2P6llELLGA31xvkQM7MKZ/view?pli=1
- Cañas Delgado, J. J. (2011). *Ergonomía en los sistemas de trabajo*. Obtenido de <https://www.infocop.es/pdf/LibroErgonomia.pdf>
- Carrera Alvarez, E. R., Rivadeneira Piedra, C. I., Navarrete Arboleda, E. D., & Paredes Esparza, A. M. (2019). *SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL*. GUAYAQUIL ECUADOR. Obtenido de <http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/463/3/salud%20y%20seguridad%20ocupacional.pdf>
- Consejo Internacional de Enfermeras. (2009). *CIE*. Obtenido de CIE: https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN_PS_Occupational_health_and_safety_Sp.pdf
- Coria Lorenzo, J., Aguado Huerta, G., González Oliver, A., águila Torres, R., Vázquez Flores, A., & Pérez Robles, V. (junio de 2015). Accidentes con objetos punzocortantes y líquidos potencialmente infecciosos en personal de la salud que trabaja en un hospital de tercer nivel: análisis de 11 años. *Perinatología y Reproducción Humana*, 29(2), 70-75. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-perinatologia-reproduccion-humana-144-articulo-accidentes-con-objetos-punzocortantes-liquidos-S0187533715000163>

- Duque De Voz, N., & Yáñez contreras, M. (2015). Perspectivas diferenciadas del análisis de la accidentalidad laboral. *Gaceta Laboral*, 21(3), 313-331. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/336/33643814004.pdf>
- Estrada Tzin, H. F. (julio de 2008). *Factores de riesgos que intervienen en la ocurrencia de accidentes intrahospitalarios en el personal de enfermería en el manejo de pacientes, en el servicio de cirugía de hombres del Hospital nacional de San benito, Peten*. Licenciatura en enfermería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Obtenido de <https://www.ene.edu.gt/wp-content/uploads/2022/12/200518329.pdf>
- Galíndez, L., & Rodríguez, Y. (2007). Riesgos Laborales de los Trabajadores de la Salud. *salud de los trabajadores*. Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382007000200001&lng=es&tlng=es.
- Garavito Hernández, Y., William Eduardo Ramírez Torres, W. E., & Daza Ríos, C. T. (2022). Cultura organizacional y cultura de seguridad: una revisión de la literatura. *Revista Colombiana de Salud Ocupacional*. Obtenido de https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rc_salud_ocupa/article/view/8622
- García Alvarez, L. (2016). *El accidente de trabajo. Concepto y tipología*. España , 55. Obtenido de https://www.google.com.gt/books/edition/El_accidente_de_trabajo_Concepto_y_tipol/wmv1zgEACAAJ?hl=es-419
- González-Beteta, J., & Sánchez-Gómez, M. (2021). *Factores asociados con las lesiones percutáneas en personal de Enfermería*. Castellón, España: Asoc. Espe Med Trab. Recuperado el Agosto de 2024, de <https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n3/1132-6255-medtra-30-03-353.pdf>
- Gopar Nieto, R., Juárez Pérez, C., Cabello López, A., Haro Garcia, L. C., & Aguilar Madrid, G. (2015). Panorám de heridas por objetos punzocortantes en trabajadores intrahospitalarios. *Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 356-361. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4577/457744937017.pdf>
- Guevara Guevara, K. J. (2018). *Nivel de conocimientos y actitudes del personal de enfermería frente a accidentes punzocortantes en el Hospital Regional Lambayeque*. LICENCIADA EN ENFERMERÍA, Universidad Señor de Sipán,

Perú. Obtenido de

<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6262/Guevara%20Guevara%20Kary%20Jakeline.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gutiérrez Aceves, G. A., Celis López, M. Á., Jiménez, S. M., Serratos, F. F., & Suárez Campos, J. d. (2006). Síndrome de burnout. *medigraphic Artemisa en línea*, 11(4). Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2006/ane064m.pdf>

Guzmán Ralios, M. Y. (Noviembre de 2020). *Conocimientos y prácticas que utiliza el personal de enfermería sobre las normas de bioseguridad laboral, en los servicios de Sala de Operaciones y recuperación de anestesia del Hospital Regional de Cobán, A.V.* Licenciatura en enfermería y Gestión de la Salud, Universidad Panamericana, Guatemala. Obtenido de <https://www.colegioprofesionaldeenfermeria.org.gt/wp-content/uploads/2021/03/TESIS-DE-MILDRED-YADIRA-GUZMAN-RALIOS-1957.pdf>

Henríquez Rodríguez, I. (2021). *FACTORES LABORALES COMO DETERMINANTES DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE SALUD*. Panamá: ENFOQUE. Recuperado el 29 de Agosto de 2021, de <https://revistas.up.ac.pa/index.php/enfoque/article/view/2162>

Hernández López, B. A. (Octubre de 2016). *Conocimientos y practicas del personal auxiliar de enfermeria acerca del manejo de material punzocortante contaminado, del servicio de sala de operaciones del Hospital Nacional del San Juan de Dios*. Licenciada en enfermería, Guatemala. Obtenido de <https://www.ene.edu.gt/wp-content/uploads/2022/12/201118562.pdf>

Hidalgo Bravo, I., Martínez López, A., Martínez Rojo , F. J., Puerta Jiménez, I., Pujante Rodríguez, M. C., & Sánchez García , M. J. (2017). *La formación como herramienta de prevención de riesgo laborales en enfermería*. Obtenido de https://books.google.com.gt/books?id=0oE_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Jiménez Marínez, D., Flores Montes, I., Ordiano Ramírez, M., Atescatenco Pineda, G., & Cervera Rojo, M. (2015). *Accidentes Laborales por Residuos Punzocortantes en el personal de salud* (Vol. 14). Mexico. Obtenido de <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/01/1034764/accidentes-laborales.pdf>

- Lazo García , E. (2004). *MANUAL DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA MOLECULAR*. MEXICO. Obtenido de https://www.google.com.gt/books/edition/Manual_de_Seguridad_en_Los_Laboratorios/wA4Jg1Sm6HEC?hl=es-419&gbpv=1&dq=DEFINICION+DE+PUNZOCORTANTES&pg=PA17&printsec=frontcover
- López Castro, J. (2010). *factores relacionados con el manejo de desechos punzocortantes que propician los accidentes laborales en el personal de enfermería en el Hospital Distrital de Uspantán el Quiché*. Licenciado en Enfermería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Obtenido de <https://www.ene.edu.gt/wp-content/uploads/2022/12/200721557.pdf>
- Maylle Antaurco, T. C. (2018). *FACTORES DE RIESGO Y ACCIDENTES LABORALES EN ENFERMERÍA*. Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud, Universidad César Vallejo, Perú. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31985/Maylle_AT..pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Moya Vega, E. S., & Pérez Baño, M. B. (abril de 2020). *Accidentes laborales por pinchazos en el personal profesional de enfermería de un hospital de la ciudad de Guayaquil*. Licenciado en enfermería, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/14894/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-568.pdf>
- Oficina Internacional del Trabajo. (2023). Conceptos básicos en salud laboral. En o. i. trabajo, *Organización Internacional del Trabajo* (págs. 2,3). Chile. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64164471/lec_13a_conceptos_basicos_salud_laboral-libre.pdf?1597276887=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DE_J_E_P_A_R_A_L_A_A_C_C_I_O_N_S_I_N_D_I.pdf&Expires=1724824732&Signature=YHZKm4PZdraRFMMcJkvWtK
- Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). *Paho.org*. Obtenido de paho.org: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-ambientales-salud>
- Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. (2018). *MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONAL DE CALIDAD. UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA ELABORAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN*. En

OPS. Obtenido de

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49549/9789241565561_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Palucci Marziale, M. H. (2023). OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CAUSADOS POR MATERIA CORTO-PUNZANTE ENTRE TRABAJADORES DE ENFERMERIA EN HOSPITALES DE LA REGION NORDESTE DE SÃO PAULO, BRASIL. *CIENCIA Y ENFERMERIA*. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/cienf/v9n1/art04.pdf>
- Panunzio, A. P. (9 de Marzo de 2020). Accidentes Laborales en enfermería . *Enfermería Investiga*, v(2), 1-3. doi:<https://doi.org/10.31243/ei.uta.v5i2.866.2020>
- Publicaciones de NIOSH. (noviembre de 1999). *Prevención de lesiones por pinchazos (piquetes de aguja) en entornos clínicos*. Obtenido de Prevención de lesiones por pinchazos (piquetes de aguja) en entornos clínicos: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2000-108_sp/riesgo.html
- Ralios, M. Y. (Noviembre de 2020). Conocimientos y prácticas que utiliza el personal de enfermería sobre las. Guatemala.
- Ramirez Carbajal, M. A., & Vera Reyes, E. H. (2016). *Nivel de conocimiento y aplicacion de las practicas de bioseguridad de los profesionales de enfermeria Hospital Leoncio Prado Huamachuco, 2016*. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO , Trujillo Perú. Obtenido de <https://dspace.unitru.edu.pe/server/api/core/bitstreams/9b70c298-fb21-4a29-9dc5-738c3ac77006/content>
- Riz Garcia Sebastiana. (2018). *factores de riesgo de accidentes laborales en el personal de enfermería del Hospital de Joyabaj, Quiché*. Licenciatura en Enfermería, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Obtenido de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/09/02/Riz-Sebastiana.pdf>
- Riz Garcia, S. (2018). *Factores de riesgo de accidentes laborales en el personal de enfermería del Hospital de Joyabaj, Quiché*. Licenciatura en Enfermería, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Obtenido de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/09/02/Riz-Sebastiana.pdf>
- Romero Placeres, M., Álvarez Toste, M., & Álvarez Pérez, A. G. (2007). Los factores ambientales como determinantes del estado de salud de la población. *Revista*

Cubana de Higiene y Epidemiología 2007, 45(2). Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2232/223219929001.pdf>

SafeNeedleDisposal.org. (s.f.). Obtenido de <https://safeneedledisposal.org/es/manejo-de-objetos-punzocortantes/que-son-objetos-punzocortantes/#:~:text=Objetos%20punzocortantes%20es%20un%20t%C3%A9rmino, personas%20o%20de%20sus%20mascotas>

Soto de Zepeda, L. M., & Melara Martínez, M. d. (2017). *Riesgos laborales del personal de enfermería en el servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom*. MAESTRO EN GESTIÓN HOSPITALARIA, Universidad de El Salvador, San Salvador. Obtenido de <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/02/1148066/237.pdf>

Talavera, N. (2024). *Revista Científica Ciencias de la Salud*. Asunción, Paraguay: Revista Salud. Recuperado el Septiembre de 2024, de http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_serial&pid=2664-2891&lng=en&nrm=iso

Tzin, H. F. (julio de 2008). Factores de riesgos que intervienen en la ocurrencia de accidentes intrahospitalarios en el personal de enfermería en el manejo de pacientes, en el servicio de cirugía de hombres del hospital nacional de san benito, peten. Guatemala.

Vergara, T., Véliz, E., Fica, A., & Dabanch, J. (2018). Exposiciones a fluidos de riesgo en el personal de salud. Evaluación de gastos directos en su manejo. *SCIELO*, 35(5). Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182018000500490

Vorvick, L. (20 de Octubre de 2023). *Manejo de agujas y objetos cortopunzantes*. Obtenido de Mendline Plus: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000444.htm>

XI. ANEXOS

Oficio 1433-025 / FECCS/Decanatura-UDV
Guatemala, 02 de mayo de 2025

Licenciada Aura Judith Monroy
Directora de Enfermería
Hospital Roosevelt

Muy atentamente me dirijo a usted con el mejor de los deseos, como también agradeciendo el apoyo para que las alumnas:

OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN, CIF 202202385

JULIA ELIZABETH MIRÓN DEL ÁGUILA, CIF 202004025

ANA YESSENIA PACHECO SAJIC, CIF 202302143

VILMA ESTER VELÁSQUEZ LÓPEZ, CIF 202302374 de esta institución puedan desarrollar su estudio de campo de la Licenciatura en Enfermería denominada: **"FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT"**. La cual solicitamos se haga en su institución y para sus efectos se adjunta el protocolo y esta solicitud a fin de tener su gentil autorización para que las estudiantes puedan recolectar datos para la investigación que lleva implícita los principios éticos de privacidad y beneficencia.

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo de usted.

Licda. Antonia Catalina Girón Conde
Coordinadora de Programas Académicos
Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud

UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA

Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud
Guatemala: 3ra Avenida 1-44 zona 13, Pamplona
Tel. 2314-0247/ 2314-0285

Licenciada
Aura Judith Monroy
Directora de Enfermería
Hospital Roosevelt

Muy atentamente me dirijo a usted con el mejor de los deseos, como también agradeciendo el apoyo para que las alumnas:

OLGA MARINA GARCÍA VILLAGRÁN, CIF 202202385

JULIA ELIZABETH MIRÓN DEL ÁGUILA, CIF 202004025

ANA YESENIA PACHECO SAJIC, CIF 202302143

VILMA ESTER VELÁSQUEZ LÓPEZ, CIF 202302374 de esta institución pueda desarrollar su estudio de campo de la Licenciatura en Enfermería denominada: **"FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT"**. La cual solicitamos se haga en su institución y para sus efectos se adjunta el protocolo y esta solicitud a fin de tener su gentil autorización para que los estudiantes puedan recolectar datos para la investigación que lleva implícita los principios éticos de privacidad y beneficencia.

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo de usted.

Mrs. Mayo
Techo: 12

Licda. Antonia Catalina Girón Conde
Coordinadora de Programas Académicos
Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud
UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA

UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA

Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud

Guatemala: 3ra Avenida 1-44 zona 13, Pamplona

Tel. 2314-0247/ 2314-0285

UNIVERSIDAD
DA VINCI
DE GUATEMALA

UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y CIENCIAS DEL
CUIDADO DE LA SALUD
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Guatemala, _____ 2025.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, por medio de mi firma o huella, doy mi consentimiento para participar en la investigación titulada: **“FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL ROOSEVELT”**, la cual, es desarrollada por estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Da Vinci de Guatemala.

Declaro que estoy al tanto de que el cuestionario que responderé forma parte de un proceso de investigación, y comprendo que la información recopilada será utilizada exclusivamente con fines académicos. Asimismo, se me ha asegurado que toda la información proporcionada será tratada de manera estrictamente confidencial.

He sido informado de manera clara y completa sobre los objetivos de esta investigación y entiendo que mi participación es totalmente voluntaria. Tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que esto me afecte de alguna manera.

Firma o huella del encuestado

INSTRUMENTO

Tema de investigación: “Factores de riesgo de accidentes con punzocortantes en el personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y mujeres del Hospital Roosevelt”

Instrucciones: Seleccione la respuesta que considere adecuada para cada pregunta. La participación es de carácter voluntario, sin ninguna obligación o coacción.

Datos generales:

1. Género:

- a) Masculino.
- b) Femenino.

2. Edad:

- a) Menor de 20 años.
- b) De 21 a 30 años.
- c) De 31 a 40 años.
- d) De 41 a 50 años.
- e) De 51 a 60 años.
- f) Mayor de 60 años.

3. Profesión:

- a) Auxiliar de enfermería.
- b) Enfermero (a) profesional.

4. Jornada laboral:

- a) Matutina.
- b) Vespertina.
- c) Nocturna.
- d) Mixta.

Datos específicos:

1. ¿Con qué frecuencia manipula punzocortantes en su jornada laboral?

- a) Constantemente.
- b) Frecuentemente.
- c) Ocasionalmente.
- d) Rara vez.

2. ¿Qué técnica utiliza para descartar una aguja después de su uso?

- a) Uso ambas manos.
- b) Utilizo solo una mano.
- c) No recapucho las agujas.
- d) Depende de la situación.

3. ¿Cómo maneja las agujas o bisturíes después de su uso inmediato?

- a) Las descarto en el contenedor de seguridad de inmediato.
- b) Las coloco temporalmente en una bandeja antes de descartarlas.
- c) Las deposito en cualquier recipiente accesible.
- d) Depende del acceso a un contenedor seguro.

4. ¿En qué situaciones ha manipulado punzocortantes sin guantes?

- a) Nunca lo hago.
- b) Solo en emergencias.
- c) En ocasiones cuando no tengo guantes disponibles.
- d) Frecuentemente debido a la carga de trabajo.

5. ¿Cómo maneja el traslado de punzocortantes dentro de la unidad?

- a) Uso bandejas o contenedores adecuados.
- b) Los transporto con la mano, pero con precaución.
- c) Los llevo en los bolsillos o en la ropa.
- d) Depende de la disponibilidad de material en el momento.

6. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación sobre el manejo seguro de punzocortantes?

- a) Al menos una vez al año.
- b) Ocasionalmente (cada dos años o más).
- c) Solo cuando ingreso a un nuevo puesto.
- d) Nunca he recibido capacitación.

7. ¿Considera que sigue correctamente el protocolo para el manejo de punzocortantes?

- a) Siempre sigo el protocolo establecido.
- b) Lo sigo en la mayoría de las ocasiones.
- c) A veces lo sigo, pero no siempre.
- d) No sigo ningún protocolo específico.

8. ¿Conoce el procedimiento que debe seguir en caso de un accidente con punzocortantes?

- a) Sí, lo conozco y lo aplico correctamente.

- b) Sí, pero no estoy seguro de cada paso.
- c) Lo conozco parcialmente.
- d) No estoy familiarizado con el procedimiento.

9. ¿Ha sufrido alguna vez un accidente con un objeto punzocortante?

- a) Sí, más de una vez.
- b) Sí, una vez.
- c) No, pero he estado en riesgo.
- d) No, nunca.

10. Si ha sufrido un accidente con un punzocortante, ¿qué acción tomó inmediatamente?

- a) Lavé la herida y notifiqué al superior.
- b) Solo lavé la herida sin notificar a nadie.
- c) No realicé ninguna acción específica.
- d) No he sufrido accidentes.

11. ¿Considera que en su área de trabajo hay suficientes recipientes adecuados para el descarte de punzocortantes?

- a) Sí, siempre están disponibles.
- b) Sí, pero a veces no están en todas las áreas necesarias.
- c) No, suelen estar llenos o en mal estado.
- d) No, son insuficientes y difíciles de encontrar.

12. ¿Qué hace cuando el contenedor de punzocortantes está lleno?

- a) Solicito un cambio inmediato del recipiente.
- b) Busco otro recipiente cercano disponible.
- c) Deposito los punzocortantes en otro tipo de contenedor.
- d) Continúo colocando los desechos en el contenedor lleno.

13. ¿Con qué frecuencia revisa la disponibilidad de contenedores antes de iniciar su jornada?

- a) Siempre
- b) Frecuentemente.
- c) Ocasionalmente.
- d) Nunca.

14. ¿Dónde descarta habitualmente los punzocortantes después de su uso?

- a) En un contenedor rígido de seguridad.
- b) En un recipiente improvisado.
- c) En una bolsa de residuos común.
- d) Sobre una mesa hasta su posterior descarte.

15. ¿Considera que el hospital brinda los recursos adecuados para el manejo seguro de punzocortantes?

- a) Sí, cuenta con todo lo necesario.
- b) Sí, pero hay deficiencias en algunos materiales.
- c) No, el equipo y materiales son insuficientes.
- d) No, hay muchas carencias en seguridad.